

Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIPARTIMENTO SCIENZE UMANE E SOCIALI,
PATRIMONIO CULTURALE

**Open Science, verso un'apertura condivisa della scienza:
analisi di contesto, approccio metodologico e iniziative CNR**

Lisa Reggiani¹, Massimiliano Saccone², Luciana Trufelli¹

¹ SPR Reti e Sistemi Informativi, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma

² Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale (DSU),
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma

Prof. Riccardo Pozzo

DIRETTORE
DIPARTIMENTO SCIENZE
UMANE E SOCIALI,
PATRIMONIO CULTURALE

DIPARTIMENTO SCIENZE
UMANE E SOCIALI,
PATRIMONIO CULTURALE

DIPARTIMENTO SCIENZE UMANE E SOCIALI, PATRIMONIO CULTURALE (DSU)
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Piazzale Aldo Moro 7, 00185 Roma

Roma, aprile 2017

Rapporto tecnico dipartimentale
approvato il 4 aprile 2017
dal Direttore del CNR-DSU Prof. Riccardo Pozzo

Copyright © 2017 DIPARTIMENTO SCIENZE UMANE E SOCIALI, PATRIMONIO
CULTURALE (DSU) - Consiglio Nazionale delle Ricerche
Piazzale Aldo Moro 7, 00185 Roma

Approvato per la diffusione il 4 aprile 2017
dal Direttore del DSU Prof. Riccardo Pozzo

Licenza d'uso Attribuzione 4.0 Internazionale
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Science, verso un'apertura condivisa della scienza: analisi di contesto, approccio metodologico e iniziative CNR

Lisa Reggiani, Massimiliano Saccone, Luciana Trufelli

Abstract

Il presente documento intende contribuire a mettere a fuoco l'Open Science (OS) nella pluralità delle sue dimensioni, fra approcci teorici, chiavi di lettura, strategie ed esperienze concrete.

Colloca innanzitutto l'OS nel panorama della scienza attuale, contrassegnato dalla complessità.

Esamina poi l'evoluzione concettuale del termine, i suoi principi fondamentali e le interpretazioni più significative che sono maturare nel tempo.

Ancora, passa in rassegna le politiche e le strategie europee e nazionali evidenziando il crescente interesse dei policy maker verso la materia, fino a collegarla direttamente agli interventi rivolti al progresso sociale e alla crescita economica. Esplora, in particolare, la relazione tra OS e Open Innovation (OI), riconosciuta come decisiva a livello internazionale, la quale tuttavia risulta ancora oggi tutt'altro che trasparente e immediata.

Descrive infine un'esperienza esemplare, vale a dire l'impegno di ricondurre le tematiche essenziali dell'OS nel contesto dei processi programmatici e attuativi di un'istituzione di ricerca a carattere multidisciplinare come il CNR: dalle attività progettuali e di ricerca del Piano triennale di attività 2016-2018 alla proposta di un modello metodologico multidimensionale e multilivello, fino all'istituzione dell'Open Science Task Force, che cerca di portare il confronto all'interno di un contesto polifonico, ampiamente rappresentativo dello sfaccettato universo della ricerca scientifica e tecnologica.

Parole chiave: Open Science - Open Innovation - Open Data - Open Access - Politica della ricerca

Sommario

1.	Il contesto: la scienza e gli scienziati di fronte alla complessità	3
2.	Open Science: verso una prima sistematizzazione concettuale	5
3.	Le strategie e le politiche europee e italiane per l'OS.....	10
3.1	Le strategie dell'Unione Europea: OS e OI, un collegamento strategico in una visione integrata .	10
3.2	Le politiche italiane per l'OS: i primi passi	18
4.	Open Science e Open Innovation nel contesto della politica della R&S	20
5.	Iniziative per l'Open Science: l'esperienza CNR.....	29
5.1	Attività progettuali e di ricerca nell'ambito Piano Triennale di Attività del CNR 2016-2018	31
5.2	Come intervenire nel contesto dell'Open Science: una proposta metodologica.....	34
5.3	La CNR Open Science Task Force	36
6.	Conclusioni	37
7.	Riferimenti bibliografici.....	38
8.	Appendice 1 - Provvedimento Prot. CNR Amministrazione Centr. N. 0043769 del 21/06/2016...	41
9.	Appendice 2 - Piano di organizzazione e funzionamento della CNR Open Science Task Force.....	45

Se è attuazione di sogni ancestrali il poter volare con gli uccelli e navigare coi pesci, penetrare nel corpo di gigantesche montagne, inviare messaggi con la rapidità degli dèi, scorgere e udire ciò che è invisibile e lontano, sentir parlare i morti, affondare in miracolosi sonni risanatori, vedere con occhi vivi l'aspetto che avremo vent'anni dopo la morte, nelle notti sfavillanti esser consapevoli di mille cose al di sopra e al di sotto di questo mondo, che nessuno conosceva prima; se luce, calore, forza, godimento, comodità sono i sogni primordiali dell'uomo, allora la ricerca odierna non è scienza soltanto: allora è anche magia...

(Robert Musil, *L'uomo senza qualità*)

... fere libenter homines id quod volunt credunt.

(C. Giulio Cesare, *De bello Gallico*)

1. Il contesto: la scienza e gli scienziati di fronte alla complessità

L'affermazione dell'Open Science (OS) matura in un lungo arco di tempo, all'interno del più ampio movimento Open, frastagliato e composito, nell'orizzonte – non soltanto scientifico e culturale, ma, più in generale, epistemologico, antropologico, politico e sociale – della *postmodernità*.

Transizione, liquidità, polisemia, metodica incompiutezza, multidimensionalità, polivalenza, contaminazione, all'insegna della *complessità*: sono queste alcune delle parole chiave che contraddistinguono peculiarmente lo *Zeitgeist* del secondo Novecento, insieme con l'ipertrofia della dimensione tecnologica e con l'inarrestabile ascesa della Rete e dell'ipertestualità.

Soprattutto, intersezione e *ibridazione*: di sistemi naturali e sociali, di culture – alta e bassa in primis; quindi, più in particolare, dapprima umanistica e scientifico-tecnologica, costrette nel rigido binomio antinomico di Snow (1959), cui più recentemente si sono aggiunte, in un costante sforzo di sintesi sincretica, la terza e la quarta, variamente identificate – di scienza e tecnologia, di scienza e società, di scienza ed economia, di scienza e innovazione...

A dire il vero, è però a partire dall'Ottocento – in coincidenza con lo straordinario sviluppo scientifico e tecnologico, con l'accrescimento continuo e accelerato della conoscenza e con la conseguente esplosione informativa – che la dialettica *scienza e società* si fa sempre più ineludibile e, insieme, sempre più ardua e difficoltosa.

Il punto critico di non ritorno – determinante sia per la *Weltanschauung* novecentesca in senso lato che sul piano esistenziale dei singoli e dei popoli – è rappresentato, com'è noto, dai due conflitti mondiali e dal difficile ventennio che li separa, complessivamente forse la fase “più breve” del secolo breve. La scienza e gli scienziati – come ambito reale e archetipico, come comunità e come individui secondo l'*Idealtypus* mertoniano – sono chiamati, per la prima volta nella storia in modo tanto drammatico, a schierarsi e a scegliere, a rispondere direttamente delle proprie scelte di fronte non soltanto alla propria coscienza, ma pure alla propria comunità – nazionale, civile, sociale, identitaria, culturale... – e all'intera umanità. E successivamente la logica ferrea della guerra fredda non fa che consolidare e radicare un simile modello, con tutte le sue problematiche rimaste sostanzialmente irrisolte.

È infatti con la seconda guerra mondiale che muore definitivamente *la scienza degli orologi*, insieme con ogni illusione ottocentesca di ottimismo e di certezza, di riduzionismo e di meccanicismo: per dirla con Michel de Certeau, “i bei giorni del positivismo sono finiti per sempre”.

La scienza diviene così *scienza delle nuvole*, scoprendo la complessità, l'incertezza strutturale e l'imprevedibilità; attraversa simultaneamente il vivente e l'artificiale, ne indaga i territori e i processi di frontiera e le reciproche interconnessioni; predilige interpretazioni ibride, soluzioni parziali, approcci multipli.

L'ultimo tentativo di disegnare un modello di scienza lineare, semplice ed esaustivo, assai connotato in senso tecnologico ed esplicitamente orientato alla ricerca applicata, si deve non a caso a un ingegnere,

Vannevar Bush, presidente del National Defence Research Committee e a capo del progetto Manhattan, il quale lo mette a punto proprio negli anni contigui al secondo conflitto mondiale.

Egli offre infatti della scienza, o meglio della tecnoscienza, una lettura monodimensionale e totalmente risolta, che riscuote subito un largo successo, sedimentandosi rapidamente nell'immaginario collettivo dell'Occidente sviluppato del secondo dopoguerra. In essa la ricerca di base evolve immancabilmente, senza ostacoli, nella ricerca applicata e nello sviluppo sperimentale: tale interpretazione da un lato riconosce nella scienza di eccellenza, finanziata dallo stato, il motore principale del progresso delle società democratiche e il fondamento diretto del loro sviluppo economico; dall'altro assicura alla repubblica della scienza la piena autonomia.

Malgrado la robusta concretezza della sua linda linearità e la sua popolarità, l'ottimismo semplicistico del modello di Bush non riesce a imporsi e neppure a sopravvivere a lungo, messo immediatamente a dura prova dall'aumento esponenziale della complessità, dal caos delle discipline, dall'accelerazione dell'evoluzione tecnologica, dalla massiccia intrusione di elementi altri.

Si affermano infatti ovunque, senza alcuna opposizione significativa, due tendenze antagoniste, entrambe fortissime ed egualmente durature.

Da un lato, infatti, continuano senza soluzioni di continuità e anzi si accentuano sempre più, insieme con la sempre maggiore professionalizzazione di quanti lavorano nella ricerca, la specializzazione delle conoscenze, la moltiplicazione – vitale, ma spesso confusa ed estemporanea – delle discipline (la cosiddetta *balcanizzazione*), l'exasperata frammentazione settoriale e la deriva corporativa degli addetti alla ricerca e delle singole community, che aumentano vertiginosamente.

Dall'altro, crescono dappertutto le spinte verso l'apertura dei sistemi, dei codici, dei processi e dei metodi, verso un'indagine più libera e persino anarchica, verso la rottura delle barriere scientifico-disciplinari, verso l'eccentricità e l'anomalia, verso la commistione, l'interconnessione e lo sperimentalismo di frontiera, insieme con il coinvolgimento dei dilettanti e dei non esperti. E prevale la convinzione che nulla oggi sia più fecondo della trasversalità e della metodica contaminazione di culture, approcci, prospettive... Multidisciplinarietà, interdisciplinarietà, transdisciplinarietà sono le parole d'ordine che meglio riflettono le nuove esigenze cognitive e metodologiche e i nuovi approcci all'indagine scientifica.

In questo quadro – assai produttivo nella sua esuberanza sregolata, ma irrimediabilmente diviso – nella seconda metà del Novecento, dallo strutturalismo e dalle sue suggestioni rizomatiche all'orizzonte planetario e alle istanze democratiche ed egalarie della globalizzazione, si fa strada l'urgenza di ricomposizione e di recupero dell'unità delle scienze; o meglio, si diffonde e si consolida via via la tensione ideale e l'aspirazione a una nuova visione, plurale sì, ma olistica, della scienza e della conoscenza. A prevalere è così l'idea di *ecosistema*, una rappresentazione unitaria e allo stesso tempo complessa, nativamente molteplice e dinamica: la coerenza organica e l'identità plurale del paradigma sono simultaneamente garantite grazie alla multidimensionalità strutturale, alla combinazione policentrica, all'ininterrotta aggregazione e integrazione di punti di vista, saperi, discipline.

Ecco dunque la *scienza della sostenibilità* in cui s'intrecciano, in un'ottica globale, l'ambito sociale, quello economico e quello ambientale; il rinsaldarsi del nesso fra conoscenza e azione; l'emergere di un rapporto privilegiato e tenacissimo fra scienza, società e politica ambientale.

A contrassegnare l'attualità è però soprattutto la fortuna della *metafora linguistica* o, più precisamente, di una chiave interpretativa che si vale della lingua e della sua sofisticata complessità per leggere i fenomeni e i processi scientifici e le loro interrelazioni reciproche.

Proprio la dialettica costitutiva, riconosciuta dallo strutturalismo classico alla base della lingua, fra l'oggettività e il formalismo sincronici del sistema, con la sua stabilità e la sua riconoscibilità funzionale, e la dimensione storica del suo sviluppo diacronico, con l'intrinseca variabilità e imprevedibilità, così come la polifonia originaria della comunicazione linguistica, possono rappresentare riferimenti utili a decifrare validamente l'avventura scientifica contemporanea: una *scienza bifronte* come Giano, con le sue esigenze di metodo, di regole identificate e condivise, di stabilità e con la sua natura multiforme e ibrida, sfaccettata e problematica, irriducibilmente incline al caos, allo squilibrio e alla crisi.

La metafora linguistica della *creolizzazione*¹, in particolare, può proporsi quale schema interpretativo chiave per spiegare e ricostruire efficacemente la genesi e l'evoluzione di nuovi nuclei conoscitivi e strutture logiche e dialogiche che, a partire da forme ancora primitive e immature, si vengono dinamicamente configurando e affinando in vere e proprie discipline, dalla fisionomia distinta, stabile e ben riconoscibile, tramite appunto l'ibridazione, la sintesi e l'integrazione di componenti elementari tanto eterogenei.

In corrispondenza con la scienza postnormale, l'OS, grazie alla sua versatilità e alla sua innata vocazione per le tendenze di avanguardia e le nuove tecnologie, grazie soprattutto alla poliedricità multilivello del suo modello metodologico, può costituire il mezzo principe per riannodare i fili e armonizzare i codici, e rianimare in tal modo il dibattito a più voci fra attori, community e gruppi sociali assai differenziati che affollano l'universo allargato della scienza, e ancora fra ambiti scientifico-disciplinari, aree di intervento e settori d'interesse.

2. Open Science: verso una prima sistematizzazione concettuale

Il fenomeno della globalizzazione ha attratto e continua ad attrarre l'interesse di molti, soprattutto in virtù delle molteplici conseguenze e dei fenomeni da essa derivanti che influenzano gran parte degli aspetti della realtà odierna (economia, scienza, cultura, benessere, salute, sicurezza dei cittadini, ecc.). La scienza sembra essere oggi influenzata fortemente dagli effetti della globalizzazione. La globalizzazione sociale, culturale ed economico-finanziaria è riuscita a mutare non solo i confini, ma anche le intrinseche caratteristiche del metodo e dei contenuti della ricerca scientifica. Il successo e la diffusione delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (Information and Communication Technologies - ICT), insieme all'affermazione di Internet hanno avuto un impatto notevole sulla scienza, che tende a divenire più aperta, collaborativa e globale. La diffusione e l'utilizzo capillare di tools web-based, che facilitano la collaborazione scientifica, hanno determinato un ampliamento della condivisione e dell'accesso alla conoscenza, in tutte le fasi del processo della ricerca scientifica (Nielsen, 2012; Tijssen, Waltman & van Eck, 2012).

In questo contesto, l'OS rappresenta un nuovo approccio al processo scientifico basato sul lavoro cooperativo tra tutti principali attori della R&S (ricercatori, cittadini, imprese, istituzioni accademiche e di ricerca, funder e policy maker, ecc.) e una nuova via per la condivisione e l'accesso alla conoscenza attraverso l'utilizzo diffuso e capillare di tecnologie digitali e di tools collaborativi (De Roure *et al.*, 2010). E pone l'accento sulla necessità primaria di condividere e rendere accessibili – in modo aperto, comprensibile e trasparente – metodologie, conoscenze, processi e strumenti, sin dalle prime fasi del processo della scoperta scientifica (Weber *et al.*, 2016).

L'OS interessa l'intero ciclo della ricerca, dalla selezione delle tematiche, alla realizzazione, validazione, valutazione della ricerca, all'uso e riuso dei risultati e dei prodotti, configurandosi come un nuovo modello che caratterizza l'evoluzione in corso del *modus operandi* nel condurre la ricerca e organizzare la scienza².

Si tratta quindi di un cambiamento sistemico delle modalità di fare ricerca e di organizzare la scienza, che comporta – in termini di comunicazione e informazione scientifica – uno spostamento del focus dalle pratiche tradizionali di pubblicazione dei risultati della ricerca verso la condivisione e il riutilizzo di tutte le conoscenze disponibili in una fase precoce del processo della ricerca.

L'OS può essere quindi considerato un termine "ombrello" che comprende un insieme complesso ed eterogeneo di fenomeni sociali, culturali, scientifici, economici e tecnologici, i quali investono il

¹ vale a dire la creazione di *lingue creole* – lingue madri di specifiche comunità di parlanti – sulla base di *pidgin*, idiomi e gerghi semplificati, incessantemente prodotti dall'ibridazione di altre lingue mature.

² European Commission. Directorate-General for Research and Innovation (2014), *Science 2.0: Science in Transition*. Public consultation; European Commission. Directorate-General for Research and Innovation (2014), *Validation of the results of the public consultation on Science 2.0: Science in Transition*.

cambiamento delle modalità in cui la ricerca scientifica è condotta, comunicata, resa accessibile e condivisa.

Negli ultimi dieci anni, OS è divenuta una delle parole più in voga nella comunità scientifica ed è stata accompagnata da un vivace dibattito culturale, sviluppatosi inizialmente all'interno della comunità stessa, che ha investito l'evoluzione in corso delle dinamiche della scienza e dei processi riguardanti la creazione, condivisione e accesso alla conoscenza, incentrato in particolare sulla necessità di rendere la ricerca scientifica più aperta, trasparente e collaborativa.

Il termine, tuttavia, è stato ed è utilizzato dalle diverse comunità scientifiche e dai differenti attori della R&S per studiare e affrontare tematiche e questioni alquanto eterogenee, che spaziano dall'affermazione del diritto democratico dell'accesso aperto ai prodotti della ricerca finanziata con fondi pubblici (Open Access, Open Research Data, Open Code), alla richiesta di coinvolgere i cittadini "non addetti ai lavori" nei processi della ricerca, rendendo questi ultimi accessibili, trasparenti, comprensibili e partecipativi (Citizen Science).

L'aggettivo *Open*, con accenti e sfumature diverse, sembra quindi riferirsi in pratica a qualsiasi fenomeno, dai processi e dalle modalità di creazione della conoscenza ai risultati e ai prodotti della ricerca, alle relazioni e alle dinamiche esistenti tra scienza e società (Fecher & Friesike, 2014).

A partire dalla fine del 2013, si assiste infatti a un primo tentativo di studiare e comprendere in modo *olistico* i molteplici fenomeni e le dinamiche evolutive connesse con l'OS, attraverso l'elaborazione di una prima sistematizzazione teorica delle differenti correnti di pensiero che se ne sono occupate. Nello stesso anno, Benedikt Fecher e Sascha Friesike, due studiosi esperti rispettivamente di comunicazione scientifica e di Technology and Innovation Management, pubblicano un importante lavoro, nel quale si studia e si analizza il dibattito in corso, individuandone i principali argomenti e le espressioni più rilevanti. Partendo da un'analisi della vasta letteratura sull'argomento, il lavoro identifica alcune delle cause iterative e dei principali modelli argomentativi esistenti, che, secondo i due autori, possono costituire diverse scuole di pensiero.

Fecher e Friesike individuano in tal modo cinque correnti di pensiero le quali, pur condividendo in alcuni casi gli stessi principi, hanno posto nel tempo l'accento su differenti aspetti dell'apertura della scienza, in quanto espressione di approcci culturali e scientifici assai diversificati:

- **Infrastructure school** - pone l'accento sulla componente architeturale e tecnologica della ricerca (piattaforme e strumenti collaborativi per la ricerca scientifica come strumento e obiettivo fondamentale dell'apertura della scienza). L'apertura e l'efficienza della scienza dipendono fortemente dalla disponibilità e dall'uso degli strumenti e delle applicazioni disponibili. Le nuove possibilità tecnologiche influenzano e trasformano le pratiche scientifiche consolidate o ne creano di nuove. Secondo questa scuola, occorre quindi, in prima istanza, favorire lo sviluppo, l'utilizzo e la condivisione di piattaforme, strumenti e servizi, apertamente disponibili per gli scienziati, in grado di facilitarne la collaborazione;
- **Public school** - ha come centro di interesse l'accessibilità e la partecipazione pubblica ai processi di creazione della conoscenza, attraverso le tecnologie, gli strumenti e i canali di comunicazione del social web e del Web 2.0. I fautori di questa scuola di pensiero sostengono che la scienza deve essere accessibile anche ai non addetti ai lavori. In quest'ambito si possono inoltre distinguere due tendenze, che pongono l'accento da un lato sull'esigenza dell'apertura dei processi della ricerca, attraverso un coinvolgimento graduale, più o meno attivo, dei non esperti (*citizen science*) e dall'altro sulla necessità di rendere le attività e i risultati della ricerca trasparenti e comprensibili per i cittadini (*open scholarly communication*);
- **Measurement school** - focalizza la sua attenzione sullo sviluppo e l'utilizzo di standard e sistemi alternativi per la misurazione dell'impatto e della qualità dei prodotti della ricerca, che tengono conto dei mutamenti e dell'evoluzione dei sistemi e dei canali della comunicazione scientifica digitale caratteristici del Social Web (web-based metrics, altmetrics);
- **Democratic school** - pone l'accento sull'accesso aperto ai risultati/prodotti della ricerca (Open Access, Open Data, Open Code, ecc.). La ragione per la quale questi movimenti sono compresi nell'ambito di una scuola definita "democratica" deriva dal fondamento logico ed etico-politico che li contraddistingue, secondo cui tutti i cittadini hanno gli stessi diritti di poter accedere alla conoscenza prodotta dalla ricerca pubblica o finanziata con fondi pubblici;

- **Pragmatic school** - i fautori di questa scuola considerano l'OS come un metodo per fare ricerca e diffondere la conoscenza in maniera più efficace. La scienza risulta in tal modo un processo (insieme di processi) che può essere ottimizzato, ad esempio, modulando il sistema di creazione della conoscenza, "aprendo" la catena del valore scientifico, includendo conoscenza esterna alle comunità scientifiche, favorendo la collaborazione mediante tools web-based. I processi della ricerca scientifica e la creazione della conoscenza potrebbero divenire migliori, più efficaci ed efficienti se gli scienziati collaborassero (networking, open research data, data sharing, open code).

Fig. 1 - Five Open Science schools of thought (Fecher & Friesike, 2014)

Pur trattandosi soltanto di un primo tentativo di sistematizzare le complesse tematiche dell'OS e le relative "scuole di pensiero" che ne studiano le cause e le dinamiche, la classificazione messa a punto da Fecher e Friesike rappresenta, comunque, un utile strumento per comprendere il quadro di insieme dei principali modelli interpretativi che caratterizzano l'attuale dibattito e una base di partenza per avviare nuovi filoni di ricerca sull'argomento, basati su un approccio olistico e interdisciplinare.

Quando parliamo di *scienza* e di *apertura della scienza*, è opportuno tenere ben presenti alcuni concetti di base che caratterizzano il più vasto sistema della Ricerca e dello Sviluppo sperimentale (R&S) e le sue dinamiche.

Occorre infatti precisare che Ricerca e Sviluppo sperimentale (R&S) comprendono il lavoro creativo e sistematico intrapreso al fine di accrescere il capitale (stock) di conoscenza – comprese le conoscenze legate alle scienze umane sociali – e di elaborare nuove applicazioni delle conoscenze disponibili.

Un insieme di caratteristiche comuni identifica le attività di R&S, anche se queste sono svolte da differenti performer e sono caratterizzate da finalità specifiche.

Le attività di ricerca e sviluppo devono essere orientate verso il raggiungimento di obiettivi specifici o generali. Sono sempre rivolte verso nuove scoperte, basate su idee (concept) originali (e sulla loro interpretazione) o su ipotesi; presentano un elevato grado di incertezza in termini di outcome finale (o comunque in termini di quantità di tempo e risorse necessarie per la loro realizzazione); sono pianificate in modo sistematico (anche quando sono svolte a livello individuale) e mirano a produrre risultati che potrebbero essere liberamente trasferiti o commercializzati sul mercato.

Affinché un'attività possa essere considerata un'attività di R&S, deve soddisfare cinque criteri fondamentali: dovrebbe cioè essere *nuova, creativa, caratterizzata da incertezza, sistematica, trasferibile e/o riproducibile* (OECD, Frascati Manual 2015).

Tutti e cinque i criteri dovrebbero essere rispettati, almeno in linea di principio, ogni volta che un'attività di R&S è intrapresa sia su base continuativa che occasionale.

Il termine R&S comprende inoltre tre differenti tipologie di attività: ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo sperimentale.

La *ricerca di base* è un lavoro sperimentale o teorico intrapreso principalmente per acquisire nuova conoscenza dei fondamenti sottostanti ai fenomeni e ai fatti osservabili, senza alcuna particolare applicazione o uso previsto.

La *ricerca applicata* è uno studio (indagine) originale condotto per acquisire nuova conoscenza, diretto principalmente verso uno scopo ovvero un obiettivo specifico e pratico.

Lo *sviluppo sperimentale* è il lavoro sistematico, che attinge da conoscenze acquisite dalla ricerca e dall'esperienza pratica, per produrre ulteriore conoscenza, diretta allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e/o servizi, o al miglioramento dei prodotti, processi e/o servizi esistenti.

Pur esistendo reciproche interrelazioni tra le attività di R&S, esse rispondono, come s'è visto, a finalità diverse, utilizzando propri criteri, strumenti metodologie e processi, che si differenziano ulteriormente all'interno dei diversi campi/settori della ricerca, caratterizzati da specifiche e differenti culture, pratiche e comportamenti.

Il passaggio dalla conoscenza all'impatto sulla realtà - e dunque anche all'innovazione - è raramente immediato e lineare; potrebbe anzi non avvenire mai per quattro motivazioni riconducibili proprio alle differenze che intercorrono tra la ricerca pura, quella applicata e lo sviluppo sperimentale:

1. differenti finalità, obiettivi e dinamiche temporali;
2. differenti sistemi di incentivazione,
3. differenti canali e fonti di finanziamento;
4. una differente gestione della proprietà intellettuale, non sempre conciliabile.

Le nuove scoperte scientifiche rappresentano un importante contributo all'evoluzione di scienza e tecnologia, ma non sono quasi mai concepite dai loro autori per un fine applicativo ben definito (Chesbrough, 2015). La scoperta scientifica derivante dalla ricerca di base è autoreferenziale e il suo scopo è la produzione di nuova conoscenza. I ricercatori e gli scienziati oggi perseguono lo stesso riconoscimento sociale cui aspiravano i loro predecessori: il riconoscimento della comunità dei pari, la carriera accademica, il successo professionale legato al contributo apportato all'avanzamento della conoscenza (Merton, 1973).

La scienza applicata non è comparabile con la scienza pura e richiede una conoscenza della realtà prevalentemente teorica finalizzata al raggiungimento di uno scopo o obiettivo specifico e pratico, nascondendo spesso rischi e ambiguità da valutare e affrontare in tempi molto stretti, al contrario di ciò che avviene nella ricerca scientifica di base, la quale richiede tempi di studio e di riflessione molto lunghi, l'attesa paziente, per così dire, della scoperta.

La dicotomia tra ricerca di base e ricerca applicata, legata alle diverse finalità, agli incentivi e caratteristiche di ciascuna, spiega anche perché oggi la ricerca di base è o dovrebbe essere finanziata primariamente o, in alcuni casi, esclusivamente con fondi pubblici. Il settore pubblico è l'unico soggetto economico in grado di sostenere il rischio di un investimento dai risultati del tutto incerti e dalle tempistiche imprevedibili. Al contrario, la ricerca scientifica applicata è prevalentemente finanziata dal settore privato che, alla ricerca di profitti derivanti dal proprio investimento, valuta i rischi insiti nelle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione, tenendo ben in mente gli obiettivi da raggiungere, le soluzioni da sviluppare e quali risultati produrre. Il prodotto/servizio o il processo innovativo risultante dalla ricerca applicata deve poter essere misurato e quantificato, specie ove siano richiesti finanziamenti (Bonaccorsi, 2000).

Infine, la distanza esistente fra lo sviluppo di nuova conoscenza e la sua applicazione è legata alla gestione della proprietà intellettuale. Come nei secoli scorsi, ancora oggi la libera condivisione della conoscenza scientifica, secondo quella che abbiamo definito OS, dovrebbe garantire un alto valore dei contenuti scientifici e la correttezza dei loro assunti. Ciò non può essere accettato per l'applicazione della conoscenza volta alla creazione di innovazione: in questo caso la condivisione cede il passo alla protezione della proprietà intellettuale, al segreto, alla riservatezza, a quei meccanismi che possono assicurare un ritorno di investimento. Le università e gli enti di ricerca pubblici in Europa e in Italia sembrano aver maturato una notevole consapevolezza dell'importanza della protezione della proprietà intellettuale e si stanno professionalizzando nell'adottare delle strategie adeguate.

Per il settore privato che sostiene il rischio, infatti, conta il profitto economico, non il riconoscimento sociale per aver contribuito all'avanzamento della conoscenza o alla risoluzione di una problematica diffusa. Un simile scenario lascia ben poco spazio al settore pubblico; gli investimenti pubblici dovrebbero pertanto essere indirizzati primariamente alla ricerca di base, mentre il settore privato

dovrebbe dedicarsi alla ricerca applicata, così da svolgere un ruolo preminente nei processi di innovazione: frequenti sono i cospicui investimenti con cui le grandi aziende si garantiscono l'accesso alla conoscenza generata dall'applicazione della ricerca scientifica e accrescono i monopoli/oligopoli della conoscenza. Le aziende spesso sviluppano tutto il processo innovativo all'interno delle proprie unità di ricerca e sviluppo (R&S), sostenendo individualmente tutti i costi e i rischi legati alle attività innovative (*innovazione chiusa*).

Viene dunque da chiedersi come sia possibile oggi perseguire allo stesso tempo OS e innovazione.

Il mutamento dei processi economici dovuti principalmente alla globalizzazione ha costretto a una riformulazione del concetto tradizionale di innovazione. Questo nuovo contesto economico-finanziario e una più ampia disponibilità distribuita della conoscenza hanno avuto un impatto notevole sui processi della ricerca e su quelli connessi con l'innovazione, portando quindi, a partire dai primi anni duemila, a una riformulazione del concetto stesso di innovazione per opera di alcuni studiosi, come Henry Chesbrough, che nel 2003, focalizzando l'attenzione sulla trasformazione in atto del modello di innovazione tradizionale, introduce e definisce il concetto di *Open Innovation* (OI) (Chesbrough, 2003a; 2003b).

Chesbrough definisce l'OI come una nuova strategia di innovazione, in base alla quale le aziende, in particolare le piccole e medie imprese, si spingono oltre i loro confini interni, nella fase di progettazione e sviluppo dei loro progetti di R&S e di innovazione. Combinando in modo adeguato conoscenze e competenze (skills) interne ed esterne, queste aziende divengono "aperte" per condividere idee con un certo numero di stakeholder che collaborano (consumatori, utenti, dipendenti, altre società, centri tecnologici o istituti di ricerca, università, ecc.). Le attività cooperative costruite in modo collaborativo non solo migliorano i risultati derivanti da progetti condivisi, ma consentono anche una migliore distribuzione dei rischi tra i partecipanti.

L'innovazione aperta è quindi un processo innovativo distribuito tra attori diversi, che si basa sulla gestione dei flussi di conoscenza tra organizzazioni. Favorita da una molteplicità di fattori alla base del fenomeno della globalizzazione (es. diffusione della conoscenza e crescita del capitale umano con alta formazione, aumento della mobilità, accresciuta presenza dei venture capital, ecc.), il modello di OI è riuscito ad affiancarsi e a volte a sostituire quello tradizionale di innovazione 'chiusa'. Studiosi e manager hanno mostrato il loro interesse e hanno cercato di dimostrare come l'abbattimento delle barriere tra le aziende e, in generale, tra le organizzazioni migliora il processo innovativo, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI). Ciò consente infatti di ridurre i costi delle attività di R&S e di innovazione, in virtù di una maggiore/migliore distribuzione del rischio legato all'incertezza dei risultati, ma anche alla possibilità di avere accesso più ampio alle risorse (infrastrutture, conoscenza, tecnologie, risorse umane ed economico-finanziarie, ecc.) che oggi un'unica azienda non potrebbe garantirsi. Nella dimensione open il processo di innovazione si frammenta e si distribuisce tra attori diversi, spingendosi oltre i confini delle singole unità di R&S. Le PMI, gli spin-off, i laboratori universitari e le start-up entrano in scena e si specializzano su frazioni del processo innovativo, collaborando con gli altri attori per arrivare all'innovazione finale (Chesbrough, 2015).

L'innovazione aperta si basa sulla logica di abbondanza e distribuzione della conoscenza scientifica che caratterizza il mondo moderno. In un sistema di innovazione chiuso, infatti, avere accesso alla conoscenza è dispendioso non solo in termini economici, ma anche di tempi e sforzi, soprattutto per le PMI. La globalizzazione della conoscenza e l'OS, invece, ribaltano, almeno in linea di principio, questa situazione di partenza.

Le grandi imprese, dunque, sembrano aver perso il monopolio di conoscenza e innovazione mentre una parte crescente delle PMI si rivela molto più innovativa e reattiva, potendo ora dedicare la propria attività di R&S a specifici segmenti del processo innovativo (Nielsen, 2011).

Negli ultimi anni, si registra un progressivo collegamento, anche a livello teorico, tra il concetto di OS e quello di OI.

Alcuni studiosi, come Perkmann, Walsh, Chesbrough e Tacke, tentano di conciliare OS e Innovazione, proprio considerando quest'ultima come OI, e dando quindi rilevanza al ruolo primario della conoscenza e dei flussi di conoscenza in un processo di innovazione aperta (Perkmann & Walsh, 2007; Chesbrough, 2015; Tacke, 2010).

In quest'ottica, l'OS diviene abilitante e propedeutica per lo sviluppo dell'OI: la condivisione della conoscenza, la scelta condivisa degli aspetti su cui focalizzare la ricerca, la messa in comune dei dati e

delle analisi, nonché dei risultati, tutti questi elementi non fanno altro che abilitare e incrementare i flussi di quella conoscenza che è alla base dell'innovazione e dell'impatto sulla società (Friesike *et al.*, 2015).

Dal canto suo, l'OI rappresenta quella connessione, necessaria teoricamente, che può permettere alla conoscenza prodotta dall'OS di trasformarsi rapidamente in innovazione. Ciò vuol dire che le università e i centri di ricerca conserverebbero il primato nella produzione di nuova conoscenza, mentre la ricerca sull'applicazione della stessa si trasformerebbe in uno sforzo distribuito tra il settore pubblico e tutte le declinazioni del settore privato le quali, tramite appropriati modelli di business e strategie di tutela della proprietà intellettuale, riescono a portare l'innovazione sul mercato e a creare valore (Chesbrough, 2015; 2006).

OS e OI non significano *free science* o *free innovation*. Le strategie di tutela della proprietà intellettuale hanno assunto negli ultimi anni un'importanza cruciale nel connubio tra OS e OI. Un'indiscriminata disponibilità pubblica dei risultati della ricerca scientifica rischierebbe di inibire l'innovazione poiché scoraggerebbe gli investimenti necessari a trasformare tali risultati scientifici in applicazioni innovative da portare sul mercato; al contrario, un protezionismo eccessivo degli interessi del settore privato porterebbe ad annullare, di fatto, i benefici connessi con l'apertura dei sistemi della Scienza e dell'Innovazione, impedendo lo sviluppo di proficui processi osmotici e l'attivazione/sviluppo del ciclo virtuoso connesso con la condivisione e con l'accesso aperto e diffuso alla conoscenza³.

Occorre perciò definire un punto di equilibrio contemperando esigenze e finalità molto distanti, il quale tenga conto dei differenti interessi degli stakeholder coinvolti (ricercatori, cittadini, imprese, istituzioni accademiche e della R&S, ecc.), favorendo al contempo un mutamento profondo della cultura e dei processi della conoscenza. Solo in questo modo la scienza può essere in grado di affrontare le sfide di un mondo ormai globalizzato e interconnesso, in cui la condivisione e la collaborazione sono divenute, di fatto, modalità e approcci indispensabili per garantire una crescita e uno sviluppo scientifico e tecnologico diffuso (Rhoten & Powell, 2007).

3. Le strategie e le politiche europee e italiane per l'OS

3.1 Le strategie dell'Unione Europea: OS e OI, un collegamento strategico in una visione integrata

Per rispondere in modo efficace ad alcune delle grandi sfide globali del Ventunesimo secolo, la Commissione Europea ha elaborato, nel 2010, la *Strategia Europa 2020*, nella quale sono fissate le priorità politiche dell'Unione Europea: occupazione, ricerca e sviluppo, cambiamento climatico ed energia, istruzione, lotta contro la povertà e l'esclusione sociale⁴.

Tali priorità, secondo quanto affermato dal presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, dipendono, in modo più o meno diretto, dalle attività di Ricerca e Innovazione (R&I). Esse creano rilevanti opportunità di investimento per nuovi e migliori prodotti e servizi e contribuiscono ad accrescere la competitività economica e industriale europea. Per questo motivo il Piano di investimenti per l'Europa, attraverso lo *European Fund for Strategic Investments (EFSI)*, sta investendo in misura consistente in innovazione, finanziando i migliori progetti e sostenendo le PMI con elevate capacità innovative. Parallelamente, l'Unione Europea sta rafforzando il proprio impegno finanziario per R&I attraverso il Programma Horizon 2020 e lo *European Structural and Investment Funds (ESIF)*. R&I rappresentano, in questo modo, una componente strategica delle politiche tematiche europee. Secondo Juncker, esse svolgono un ruolo centrale per lo sviluppo del Mercato Unico Digitale (Digital

³ Independent Expert Group Report on Open Innovation and Knowledge Transfer (2014), *Boosting open innovation and knowledge transfer in the European Union*. European Commission. Directorate-General for Research and Innovation.

⁴ European Commission (2010), *Europe 2020: A Strategy for smart, sustainable and inclusive growth*. Working paper {COM (2010) 2020}.

Single Market), che consentirà all'industria e ai cittadini europei di trarre il massimo vantaggio dall'ICT e al contempo sosterrà il progresso scientifico, attraverso lo sviluppo e l'utilizzo diffuso dell'infrastruttura digitale e di ricerca European Science Cloud (Moedas, 2015).

È ormai un'opinione diffusa e consolidata che la scienza e la tecnologica abbiano assunto negli ultimi anni una funzione fondamentale in molti settori della politica internazionale, fornendo strumenti utili per comprendere i rischi e i benefici delle diverse scelte politiche che impattano, a livello mondiale, su ambiente, cultura, società, economia e finanza.

A partire dalla fine del Ventesimo secolo, come s'è detto, gli effetti della globalizzazione, il rapido sviluppo delle ICT e la diffusione capillare di Internet e del Web hanno avuto, a loro volta, un impatto notevole sui sistemi della scienza e dell'innovazione, che tendono a divenire più aperti, collaborativi, interconnessi e globali.

Questi cambiamenti impongono, quindi, lo sviluppo del nuovo modello open per la ricerca scientifica, sempre più basata su collaborazioni aperte di tipo inter-multi-disciplinare, sia che si perseguano scopi di conoscenza fondamentale, sia che si affrontino tematiche più direttamente legate all'innovazione.

L'apertura della scienza pone tra i suoi obiettivi principali la condivisione e l'accesso aperto e trasparente a metodi, conoscenze, processi e strumenti, sin dalle prime fasi del processo della scoperta scientifica. Gli obiettivi primari dell'OS sono infatti:

- trasparenza nella metodologia sperimentale, nell'osservazione dei fenomeni e nella raccolta dei dati;
- affidabilità e riusabilità pubblica dei dati scientifici e dei prodotti della ricerca;
- accessibilità pubblica e trasparenza dei processi della comunicazione scientifica anche per i non addetti ai lavori;
- utilizzo e condivisione dei tools web-based per facilitare la collaborazione scientifica.

Per comprendere la radicale trasformazione in atto nel sistema della Ricerca e Innovazione, la Commissione Europea ha lanciato, nel 2014, la consultazione pubblica *Science 2.0: Science in Transition*⁵.

Nella consultazione è stato richiesto il punto di vista dei maggiori stakeholder del sistema europeo della R&S, per cercare di capire il significato e le potenzialità dell'OS e per valutare l'eventuale necessità di programmare interventi specifici in materia, attraverso un approccio bottom up e multi-livello.

La visione della Commissione Europea sull'OS, definita in questi ultimi anni, sembra essere fortemente influenzata dalla necessità di utilizzare l'apertura della scienza non solo come elemento determinante per la crescita scientifica e culturale europea, ma soprattutto come fattore abilitante e propedeutico per una crescita diffusa in termini economici e di innovazione.

L'OS è considerata una componente necessaria per supportare la realizzazione di un ecosistema europeo aperto di innovazione (Open Innovation Ecosystem) e di un Mercato Unico Digitale (Digital Single Market), che dovrebbe consentire all'industria, ai cittadini e ai ricercatori europei di trarre il massimo vantaggio dalle tecnologie digitali, anche mediante lo sviluppo e l'utilizzo diffuso di un'infrastruttura digitale distribuita a livello continentale (European Science Cloud)⁶.

L'OS diviene così abilitante per lo sviluppo dell'OI: la condivisione della conoscenza, la scelta condivisa degli aspetti su cui focalizzare la ricerca, la messa in comune di risorse, infrastrutture, outcome e output rappresentano elementi fondamentali per abilitare e incrementare i flussi di quella conoscenza che sono alla base dei processi di Innovazione.

Dall'altro lato, l'OI rappresenta quella connessione, teoricamente necessaria, che può permettere alla conoscenza prodotta dall'OS di trasformarsi rapidamente in innovazione. Ciò vuol dire, dunque, che le università e i centri di ricerca conserverebbero il primato nella produzione di nuova conoscenza, mentre la ricerca sull'applicazione della stessa si trasformerebbe in uno sforzo distribuito tra il settore pubblico e quello privato, in tutte le sue declinazioni, tramite appropriati modelli di business e

⁵ European Commission. Directorate-General for Research and Innovation (2014), *Science 2.0: Science in transition*. Public consultation; European Commission. Directorate-General for Research and Innovation (2014), *Validation of the results of the public consultation on Science 2.0: Science in Transition*.

⁶ European Commission. Directorate-General for Research and Innovation (2016), *Open Innovation, Open Science, Open to the World. A vision for Europe*.

strategie di tutela della proprietà intellettuale, che consentirebbero di portare l'innovazione sul mercato e creare valore (Chesbrough, 2015; 2006).

In termini di politiche per l'innovazione, la Commissione mira a garantire che le condizioni generali (framework conditions), necessarie per lo sviluppo di un sistema innovativo aperto, siano definite e attuate a livello europeo e nazionale. La politica europea per l'Open Innovation si basa sulla realizzazione di tre pilastri, che prevedono⁷:

- riforma, armonizzazione semplificazione del contesto normativo/regolamentare;
- sostegno agli investimenti privati in ricerca e innovazione;
- massimizzazione dell'impatto della ricerca e dell'innovazione europea (marchio di eccellenza europeo per le migliori proposte progettuali non finanziate in H2020 per carenza di finanziamenti; creazione di un European Innovation Council, ecc.).

In questo contesto l'ampia circolazione e l'accesso aperto ai risultati della ricerca, in particolare di quelli finanziati con fondi pubblici, viene ad assumere un ruolo prioritario per il progresso economico e sociale europeo. *L'accesso aperto alle conoscenze scientifiche consente, infatti, di migliorare l'intero ciclo della comunicazione e dell'informazione scientifica* e, in tal modo, contribuisce a razionalizzare i processi e gli investimenti della ricerca; ad accrescere la qualità dei risultati; a diffondere la conoscenza scientifica, consentendone un riutilizzo più diffuso e consapevole anche da parte della società civile e, in particolar modo, delle PMI che producono innovazione, innescando di conseguenza una velocizzazione dei processi innovativi⁸.

Open Science e Open Access non significano tuttavia "scienza gratuita". Per la Commissione Europea è infatti essenziale garantire che la proprietà intellettuale sia tutelata, prima che la conoscenza sia resa disponibile pubblicamente, al fine di attirare successivi investimenti, che possano aiutare a tradurre i risultati della ricerca in innovazione, nell'ambito di un *quadro normativo europeo condiviso e armonizzato*. Esso dovrà essere in grado di superare le attuali frammentazioni e differenze nazionali, favorendo al contempo lo sviluppo condiviso delle eccezioni previste dal copyright per la libera circolazione delle pubblicazioni scientifiche, dei dati e dei principali prodotti della ricerca pubblica.

In accordo con le priorità politiche definite dal Commissario europeo per la ricerca, la scienza e l'innovazione Carlos Moedas nello *European Commission - Speech - Open Innovation, Open Science, Open to the World* del 22 giugno 2015⁹ e come risultato dell'ampia consultazione pubblica *Science 2.0: Science in Transition* del 2014, tra la fine del 2015 e il 2016 la Commissione Europea ha definito la propria piattaforma politica per supportare e favorire l'apertura della scienza, lanciando la *European Open Science Policy Platform*¹⁰ e la *European Open Science Agenda*¹¹, che costituiscono la base per l'elaborazione delle strategie e delle politiche europee a favore dell'OS.

L'intero processo politico è basato su un approccio di tipo bottom up, che mira ad coinvolgere i rappresentanti dei principali stakeholder europei della R&S con *una funzione consultiva fondamentale* nella definizione e nello sviluppo delle strategie e delle azioni a supporto dell'OS.

La European Open Science Policy Platform individua **cinque linee di azione per supportare lo sviluppo dell'OS in Europa**. I potenziali interventi si basano sulla previsione che l'OS porterà a una scienza migliore, rendendola più credibile (*scientific integrity*), più affidabile (attraverso una migliore e più trasparente verifica dei dati), più efficiente (evitando la duplicazione di risorse) e maggiormente capace di rispondere alle sfide sociali. Le cinque linee di azione definite riguardano:

⁷ European Commission. Directorate-General for Research and Innovation (2016), *Open Innovation, Open Science, Open to the World. A vision for Europe*.

⁸ European Commission (2012). COM(2012) 392 final - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. *Reinforced European Research Area Partnership for Excellence and Growth*; European Commission (2012). C(2012) 4890 final *Commission Recommendation of 17.7.2012 on access to and preservation of scientific information*.

⁹ Carlos Moedas (2015), *European Commission - Speech - Open Innovation, Open Science, Open to the World* http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5243_en.htm.

¹⁰ European Commission. Directorate-General for Research and Innovation (2015), *New policy initiative: The establishment of an Open Science Policy Platform*.

¹¹ European Commission. Directorate-General for Research and Innovation (2016), *European Open Science Agenda*.

- *promozione e creazione di incentivi per l'OS*, sostenendola nell'ambito di programmi di educazione e formazione scientifica, promuovendo best practices e nuovi sistemi di valutazione, favorendo l'inserimento e l'integrazione dei knowledge producers in un ambiente caratterizzato da una maggiore apertura della scienza verso i cittadini (citizen science). La tematica investe anche la qualità e l'integrità della ricerca e il suo impatto;
- *rimozione delle barriere che ostacolano lo sviluppo dell'OS*, attraverso nuovi sistemi di premialità e di incentivazione per i ricercatori attivamente coinvolti nell'OS e mediante una revisione/ripensamento dei meccanismi che regolano le carriere accademiche e di ricerca;
- *integrazione e promozione delle politiche per l'Accesso Aperto* ai dati della ricerca e alle pubblicazioni scientifiche;
- *sviluppo delle infrastrutture di ricerca verso e per l'OS*, al fine di migliorarne la gestione, l'accesso e la governance, mediante lo sviluppo di un framework condiviso per i dati della ricerca e la creazione di un European Open Science Cloud (una delle maggiori iniziative per realizzare l'Open Science Infrastructure europea);
- *integrazione dell'OS nella società*, come driver socio-economico, affinché la scienza sia più reattiva e più capace di rispondere alle aspettative sociali ed economiche, così da affrontare più efficacemente le grandi sfide del ventunesimo secolo.

La piattaforma individua quindi **otto topics**, che costituiscono il nucleo essenziale della *European Open Science Agenda* (al momento in fase di definizione):

- *nuovi sistemi di premialità* per i ricercatori impegnati nell'OS, in termini di carriere, finanziamenti e riconoscimenti scientifici (rewards);
- *nuovi sistemi e metriche alternative* per misurare l'impatto e valutare la qualità dei prodotti della ricerca, che tengono conto dei cambiamenti e dell'evoluzione dei sistemi e dei canali della comunicazione scientifica digitale caratteristici del Social Web (altmetrics);
- *infrastrutture digitali*, sistemi e servizi condivisi e interoperabili a supporto della scienza aperta (Open Science Cloud);
- *accesso aperto* alle pubblicazioni scientifiche attraverso una trasformazione degli attuali modelli di business editoriali (changing business models for publishing);
- *integrità della ricerca* (research integrity);
- *citizen science*;
- *open education and skills*;
- *FAIR open data* (Findable, Accessible, Interpretable and Re-usable open data).

Su ciascuno degli otto focus individuati sono stati costituiti specifici gruppi di lavoro (WG), mentre il compito di raccordare e coordinare le attività dei WG è stato affidato a uno Steering Group, costituitosi alla fine del 2016¹².

L'Open Science Policy Platform dovrebbe funzionare come un meccanismo dinamico *stakeholder-driven* per seguire e affrontare le molteplici questioni legate all'Open Science, assegnando responsabilità e obblighi a ciascuno degli stakeholder coinvolti, supportando e monitorando strategie, policy e iniziative per l'apertura della scienza europea.

Gli otto topics sono stati tradotti – anche sulla base di quanto emerso da una nuova consultazione sull'OS, indetta dalla Commissione Europea nell'aprile del 2016¹³ – in specifici interventi di carattere politico, economico, normativo e regolamentare, organizzativo e tecnico-tecnologico, che prevedono:

1) **Realizzazione dello European Open Science Cloud (EOSC)**¹⁴

L'EOSC ha l'obiettivo di creare un *virtual research environment* europeo sicuro, affidabile e sostenibile nel lungo periodo, per garantire l'hosting e l'elaborazione dei dati della ricerca, al fine

¹² European Open Science Policy Platform <http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-policy-platform>.

¹³ European Commission (2016), *Amsterdam Call for Action on Open Science* <https://www.eu2016.nl/documenten/rapporten/2016/04/04/amsterdam-call-for-action-on-open-science>; European Commission. Directorate-General for Research and Innovation (2016), *Open Innovation, Open Science, Open to the World. A vision for Europe*.

¹⁴ European Commission (2016), *Realising the European Open Science Cloud*.

di sostenere la leadership mondiale della scienza europea. Il Cloud sarà un'infrastruttura tecnologica e di ricerca pan-europea, che contribuirà a garantire agli stakeholder europei – ricercatori, imprese, cittadini, policy & decision maker, ecc. – la possibilità di trarre i massimi benefici da una scienza data-driven e dai servizi sviluppati nell'ambito della digital economy mondiale.

Attraverso il Cloud saranno forniti servizi per lo storage, la gestione, l'analisi e il riuso dei dati, collegati alle attività di ricerca e innovazione, a quasi due milioni di ricercatori e a settanta milioni di professionisti europei nel campo della scienza, dell'innovazione e della tecnologia, mettendo in comune le *capacities* e le infrastrutture esistenti e aggregando la domanda dei ricercatori. L'iniziativa fa parte della strategia europea per sostenere il passaggio all'OS nel contesto del Digital Single Market comunitario.

Questa iniziativa dovrebbe accrescere la consapevolezza sul valore dei dati e sul potenziale dell'OS, contribuendo a rafforzare la gamma di incentivi per ricercatori, industrie e servizi pubblici, al fine di favorire la condivisione dei loro dati.

L'EOSC dovrebbe quindi consentire l'interoperabilità per la condivisione dei dati, la loro accessibilità a lungo termine e il loro riutilizzo attraverso infrastrutture digitali e di ricerca integrate, rese accessibili e utilizzabili sia per il settore pubblico che per quello privato.

Per affrontare le sfide connesse con la frammentazione infrastrutturale europea, l'EOSC prevede l'adozione di un approccio federativo (federazione delle infrastrutture scientifiche nell'ambiente virtuale del Cloud), al fine di promuovere l'efficienza e la razionalizzazione degli sforzi e di ridurre i costi, attraverso un sistema europeo di governance.

Nel complesso, lo European Open Science Cloud dovrebbe garantire la capacità di consolidare i servizi scientifici e di governare strategicamente le risorse a livello europeo, attraverso: a) servizi cloud-based per l'OS, che consentano ai ricercatori di condividere apertamente e analizzare i dati della ricerca; b) una *governance platform* per lo sviluppo di policy per infrastrutture e servizi condivisi e per l'implementazione di meccanismi di gestione globale dei dati e dei processi decisionali, che riguardano il finanziamento e la sostenibilità a lungo termine dell'iniziativa. La governance coinvolgerà utenti scientifici, finanziatori e sviluppatori del sistema, sulla base delle esistenti strutture di governance, come ESFRI, dell'eIRG, GEANT, PRACE, ELIXIR, Belmont Forum, Open Aire, ecc.

2) **Sostegno, integrazione e allineamento delle politiche per l'Open Access e per gli Open Research Data**¹⁵

La Commissione Europea considera l'Open Access (OA) come uno strumento importante per facilitare e migliorare la trasparenza e la circolazione dell'informazione scientifica in Europa, per produrre scienza di più elevata qualità e per contribuire a una migliore e più efficace definizione delle politiche della ricerca.

Attualmente, l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche è obbligatorio per quelle prodotte nell'ambito di progetti finanziati all'interno di H2020, che ha previsto altresì un'iniziativa pilota per gli Open Research Data.

Quasi tutti gli Stati membri hanno emanato specifiche norme per supportare l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche e per promuovere iniziative a sostegno degli Open Research Data.

Nella maggior parte dei contesti nazionali si demanda, in ultima istanza, alle istituzioni accademiche e di ricerca il compito di definire e richiedere l'obbligo dell'accesso aperto ai prodotti della ricerca – pubblicazioni e dati in primis – realizzati dai propri ricercatori, rendendo l'OA una condizione imprescindibile per i finanziamenti delle attività di ricerca e/o per una valutazione positiva in termini di carriere scientifiche.

L'OA sta trasformando e ampliando la sua azione diretta e indiretta sull'intero sistema della ricerca scientifica, affrontando non solo le questioni che riguardano l'apertura e il riutilizzo dei dati e delle

¹⁵ European Commission (2012). COM(2012) 392 final - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, *Reinforced European Research Area Partnership for Excellence and Growth*; European Commission (2012). C(2012) 4890 final *Commission Recommendation of 17.7.2012 on access to and preservation of scientific information*.

pubblicazioni, ma influenzando anche lo sviluppo di nuovi sistemi e metriche alternative di valutazione per diverse tipologie di prodotti della ricerca, favorendo la collaborazione online tra i ricercatori, supportando lo sviluppo di nuove forme di scrittura collaborativa e nuove modalità online di ricerca.

La Commissione Europea sta cercando, inoltre, di favorire la crescita e l'applicazione diffusa di nuovi modelli di business, in grado di trasformare gli attuali sistemi editoriali commerciali nella logica dell'OA. Ciò allo scopo di supportare la costituzione di una comunità scientifica internazionale che consenta la libera circolazione della conoscenza e dei dati nell'ambito dell'intero ciclo della ricerca scientifica. Questo processo, tuttavia, dovrebbe realizzarsi nell'ambito di una libera e aperta competizione tra iniziative pubbliche e private, offrendo servizi altamente specializzati nelle diverse fasi del ciclo della ricerca (es. Wikimedia, Google, Springer Nature Digital Science, Elsevier, ecc.)¹⁶.

3) Attuazione degli standard e dei principi FAIR Open Data (Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable) and secure data principles

I dati della ricerca finanziata con fondi pubblici dovrebbero essere interoperabili, ricercabili e accessibili per favorirne la condivisione e il riuso.

Nel processo scientifico i dati della ricerca sono, di fatto, prodotti, gestiti, condivisi e utilizzati mediante modalità, standard, formati, strumenti e tecnologie molto diversificati, in stretta relazione ai differenti canali della comunicazione scientifica, ai comportamenti comunicativi propri delle varie comunità disciplinari e di ricerca, ai diversi approcci metodologici e analitici dei ricercatori, ai molteplici contesti normativi e regolamentari nazionali e istituzionali, che regolano la proprietà intellettuale sui dati e sulle fonti dei dati.

Per la condivisione e il riuso dei dati in ambiente OS, è importante, inoltre, fare chiarezza sulla qualità dei dati condivisi e sugli *agreements* necessari per garantirne il migliore utilizzo. Gli utenti devono conoscere chiaramente come sono strutturati i dati e quali informazioni contengono.

Per risolvere queste problematiche, la Commissione Europea si propone di sviluppare una strategia multilivello per:

- a) definire principi e linee guida per l'implementazione di Data Management Plan (DMP), in grado di chiarire e pianificare nel dettaglio gli standard e le modalità di gestione, accesso e riutilizzo dei dati;
- b) creare le condizioni ottimali per la condivisione dell'output strettamente connesso ai dati scientifici (pubblicazioni, metodologie, dati e software che ne consentono la visualizzazione, il processamento, la comprensione e il riutilizzo), introducendo un marchio di qualità per chi applica, nella gestione e condivisione dei dati, principi e standard FAIR. L'output della ricerca dovrebbe essere cioè ricercabile, accessibile, interoperabile e riutilizzabile in modo sicuro e integrato.

Tale strategia prevede la definizione di compiti e responsabilità ben definite e ripartite tra i vari stakeholder del sistema della R&S¹⁷:

- a) Autorità nazionali e Commissione Europea stabiliscono che i risultati della ricerca prodotti con fondi pubblici devono essere accessibili per il riuso (policy). Promuovono l'attuazione dei principi FAIR. Definiscono e promuovono un approccio programmatico bottom up e discipline-based;
- b) Autorità nazionali, Università/Enti pubblici di ricerca definiscono e attuano una data policy istituzionale, che individui ruoli e responsabilità interne per la gestione e l'amministrazione dei dati della ricerca;
- c) Finanziatori della ricerca implementano DMP come parte integrante del processo della ricerca, come pre-condizione necessaria per ottenere i fondi stanziati, standardizzando i DMP e rendendo ammissibili i costi relativi alle attività connesse con la gestione dei dati.
- d) Finanziatori della ricerca introducono incentivi per il FAIR Data sharing, valutando le modalità di gestione e gli sforzi sostenuti per rendere disponibili i dati, incentivando, quindi, chi raccoglie e gestisce i dati nel rispetto dei principi e degli standard predefiniti;

¹⁶ 101 Innovations in Scholarly Communication <http://innoscholcomm.silk.co/>.

¹⁷ European Commission (2016), *Amsterdam Call for Action on Open Science*.

- e) Finanziatori della ricerca dichiarano l'accesso aperto come condizione predefinita per la condivisione dei dati, consentendo, allo stesso tempo, la scelta dei regimi di accesso ai dati: dall'accesso aperto a un accesso limitato e/o con embargo. Tali condizioni dovrebbero dipendere dalla natura dei dati, dalle pratiche comuni all'interno delle diverse discipline, dai framework legali (privacy, proprietà intellettuale, ecc.), dagli interessi legittimi delle parti coinvolte (ricercatore, istituzione, azienda, ecc.);
- f) Autorità nazionali e finanziatori della ricerca definiscono programmi di formazione per gli esperti che amministrano e gestiscono i dati, sviluppando nuovi sistemi di valutazione e incentivazione per gli specialisti del settore.

4) Sviluppo di un quadro normativo e giuridico-legale armonizzato a livello europeo per il Text and Data Mining (TDM)

Il Text and Data Mining (TDM) è un insieme di metodi, strumenti, tecniche e tecnologie che utilizzano il computer per ricercare automaticamente, filtrare e interpretare grandi quantità di contenuti digitali e online (testi e dati).

Il TDM è un settore emergente e assai composito ed è dunque molto difficile quantificarne i potenziali benefici.

La Commissione Europea stima comunque che in meno di quindici anni il TDM conoscerà uno straordinario sviluppo tecnologico: in concomitanza con l'inarrestabile espansione dei Big Data, saranno infatti generate e condivise enormi quantità di dati, derivanti da iniziative legate alle politiche per l'accesso aperto ai dati scientifici, all'ulteriore sviluppo dei social network e dei social media, alla diffusione capillare dei real-time sensory data, che alimentano l'Internet delle cose, come pure dall'utilizzo aperto di nuove infrastrutture e piattaforme sociali che consentiranno a ricercatori e cittadini di produrre, condividere e riutilizzare grandi volumi di dati¹⁸.

Affinché i benefici derivanti dal TDM possano essere pienamente sviluppati, occorre affrontare e risolvere le incertezze giuridiche connesse con la presenza di molteplici settori del diritto coinvolti sulla materia e con la frammentazione normativa e giuridico-legale dovuta alle numerose e differenti legislazioni esistenti in Europa sul copyright/diritto d'autore relativo ai database.

Da un'indagine sul TDM, condotta per conto della Commissione Europea nel 2013, emerge che solo pochi Paesi al mondo hanno adottato o sono in procinto di adottare nella loro legislazione disposizioni specifiche sul copyright/diritto d'autore, che introducono un'eccezione per l'analisi dei dati (e dunque per il TDM)¹⁹.

Per la Commissione Europea i ricercatori e gli innovatori europei dovrebbero avere il diritto esplicito di elaborare su larga scala contenuti (dati e testi) a cui hanno accesso legale.

Per questo motivo la Commissione ha proposto, alla fine del 2015, di introdurre un'eccezione obbligatoria per il TDM - a fini di ricerca e innovazione - nella legislazione europea sul copyright.

Questa eccezione dovrebbe consentire di superare l'attuale frammentazione del regime europeo sul copyright/diritto d'autore, la mancanza di chiarezza intorno al diritto d'autore e alla proprietà di opere derivate, e l'inadeguatezza delle soluzioni attuali offerte dalle licenze d'uso.

Tali ostacoli hanno sinora impedito nella UE l'uso delle tecnologie del TDM. Come risultato, i ricercatori - in particolare quelli provenienti da organizzazioni di ricerca pubbliche - si sono sentiti scoraggiati a usare tali tecniche per analizzare grandi quantità di contenuti digitali.

L'armonizzazione delle eccezioni per scopi di ricerca all'interno del copyright è identificata come una priorità europea per consentire il funzionamento efficace del Digital Single Market e per stimolare l'innovazione e la crescita dell'Unione. L'eccezione prevista aiuterà, infatti, le comunità scientifiche e le aziende innovative che hanno stabilito una collaborazione reciproca - partnership pubblico-private - a fare il miglior uso possibile dei contenuti digitali già legalmente acquisiti e/o accessibili.

¹⁸ European Commission (2014), *Preparing the Commission for future opportunities – Foresight network fiches 2030*. Working Document <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-foresight-fiches-global-trends-2030>.

¹⁹ European Commission (2014), *Standardisation in the area of innovation and technological development, notably in the field of Text and Data Mining*. Report from the Expert Group.

Quest'armonizzazione dovrebbe contribuire a rimuovere alcune delle barriere oggi esistenti all'OS e all'OI, facilitando il lavoro dei ricercatori e degli innovatori.

Nell'aprile 2016, è stato quindi lanciato un pacchetto legislativo europeo, che incorpora l'eccezione del TDM per la ricerca scientifica.

5) Sostegno e incentivazione delle pratiche, degli standard e delle iniziative per l'integrità della ricerca (Research Integrity)

“L'integrità della ricerca può essere definita come l'insieme dei principi, dei valori etici e degli standard professionali sui quali si fonda una condotta responsabile e corretta da parte di chi svolge, finanzia o valuta la ricerca, nonché da parte delle istituzioni che la promuovono e la realizzano”²⁰.

Il controllo dell'integrità della ricerca costituisce un altro tema centrale nell'ambito dell'apertura della scienza, in quanto rappresenta uno strumento efficace, insieme all'apertura, condivisione e ri-usabilità dei prodotti scientifici, per promuovere e favorire la replicabilità/ripetibilità e la riproducibilità della ricerca²¹.

La Research Integrity (RI) è una componente fondamentale della scienza, in quanto costituisce la base su cui si crea e si fonda la fiducia e la credibilità dell'intero sistema della ricerca scientifica.

La RI, considerata dalla Commissione Europea come un prerequisito essenziale dell'eccellenza scientifica, dovrebbe supportare l'apertura della scienza, promuovendo comportamenti finalizzati a un migliore accesso e condivisione dei dati disponibili, migliorando il rapporto di fiducia tra scienza e società, ottimizzando, in questo modo, i ritorni sugli investimenti europei in ricerca e innovazione. Essa costituisce pertanto una delle priorità delle politiche europee della ricerca.

Su questa base la Commissione Europea sta sviluppando una policy sulla research integrity basata su due pilastri:

- a) riduzione al minimo delle violazioni dell'integrità della ricerca (cattiva condotta della ricerca, frode, ecc.) nell'ambito delle attività finanziate da H2020, nel quale si richiede di rispettare i principi etici e gli elevati standard professionali definiti nel Codice di condotta europeo per la research integrity²². Per garantire tale conformità, sono stati introdotti numerosi meccanismi di controllo già nella fase della valutazione scientifica e della revisione tecnica delle proposte di progetto²³;
- b) accrescimento dell'aderenza a elevati standard etici e professionali nell'ambito del sistema della ricerca e dell'innovazione internazionale ed europeo. La Commissione Europea ha lanciato, negli ultimi anni, numerose iniziative, come ad es.: lo sviluppo e la messa a disposizione di un tool-kit a supporto delle organizzazioni impegnate nella costruzione o nell'adattamento del loro sistema di research integrity; il finanziamento in H2020 di numerosi progetti per identificare le radici della cattiva condotta della ricerca e per predisporre apposite contromisure; lo sviluppo di attività di cooperazione con i principali stakeholder europei per esaminare e migliorare il Codice europeo di condotta per la research integrity (ALLEA / codice FSE); la creazione di una comunità europea di ricerca sulla RI, per promuovere la cultura dell'integrità della ricerca attraverso la creazione di capacità, consapevolezza e competenze e per aumentare la riproducibilità, lo scambio di buone pratiche e la cooperazione internazionale²⁴.

²⁰ Commissione per l'Etica della Ricerca e per la Bioetica del CNR (2015), *Linee guida per l'integrità della ricerca*. CNR.

²¹ Maura Hiney (2015), *Research Integrity: What it Means, Why it is Important and How we Might Protect it*. Science Europe Briefing Paper (December).

²² European Science Foundation (ESF) and All European Academies (ALLEA) (2011), *The European Code of Conduct for Research Integrity* http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf.

²³ European Commission (2016), *Horizon 2020 Work Programme 2016-2017. 16. Science with and for Society*. Consolidated version following (European Commission Decision C(2016)8265 of 13 December 2016) http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-swfs_en.pdf.

²⁴ Research and Innovation – Participant Portal - TOPIC : Mapping the Ethics and Research Integrity Normative Framework <http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-16-2016.html>.

6) Sostegno e supporto per lo sviluppo di iniziative, azioni e progetti per rendere la scienza più inclusiva e partecipativa (Citizen Science)

La Citizen Science significa in primis rendere il processo interno alla ricerca non solo visibile, ma anche accessibile e comprensibile per i cittadini comuni, non addetti ai lavori.

Grazie alle nuove possibilità offerte dalle tecnologie digitali (piattaforme collaborative, social network, social blogging, ecc.), la comunicazione scientifica diviene un canale e uno strumento non solo per chi fa ricerca in maniera sistematica, ma anche un ambiente virtuale inclusivo, che coinvolge tutti gli attori non esperti, esclusi in passato. È appunto il caso della *citizen science*, che prevede la partecipazione di non scienziati e di dilettanti al fare ricerca.

Iniziative internazionali come Galaxy Zoo²⁵ e Zooniverse²⁶ hanno dimostrato che è possibile coinvolgere attivamente centinaia di migliaia di persone, per aiutare la ricerca scientifica. Zooniverse è la piattaforma collaborativa, mantenuta e sviluppata dalla Citizen Science Alliance (CSA), le cui istituzioni partecipanti lavorano in cooperazione con molti partner accademici a livello internazionale, per sviluppare progetti che coinvolgono cittadini volontari a supporto di scienziati e ricercatori, per raccogliere, analizzare e comprendere grandi quantità di dati che riguardano gli stessi cittadini.

La Citizen Science è spesso collegata a numerose iniziative formative ed educative o a forme di public engagement, come strumento di promozione per una ricerca e innovazione responsabile, aperta ed efficiente.

Una migliore cooperazione tra scienza e società è oggi necessaria per sostenere le istanze sociali e le scelte politiche in materia di scienza e tecnologia in tutti gli Stati membri: una questione sempre più centrale, che l'odierna crisi economica ha fortemente evidenziato. C'è quindi la necessità che i cittadini possano comprendere i processi della ricerca e i suoi benefici, per affrontare e risolvere le grandi sfide sociali (salute, acqua, cibo, cambiamenti climatici, povertà, sicurezza, ecc.), possano valutarne il valore e l'impatto in termini scientifici, economici e sociali e possano infine partecipare/collaborare nell'orientare e/o scegliere i trend e le politiche della ricerca.

La Citizen Science rappresenta una priorità politica per la Commissione Europea. Nell'ambito di H2020 è infatti sostenuta e ulteriormente sviluppata attraverso il Programma *Science with and for Society*, con l'obiettivo specifico di costruire una cooperazione efficace tra scienza e società, per attrarre nuovi talenti nel sistema europeo della R&S e per combinare l'eccellenza scientifica con la consapevolezza e la responsabilità sociale.²⁷

La 'Scienza con e per la società' costituisce un programma fondamentale per affrontare le sfide sociali europee, per la costruzione e lo sviluppo di capacità e modalità innovative di collegamento tra la scienza e la società. L'obiettivo è anche quello di rendere più attraente la scienza (in particolare per i giovani) e di accrescere l'interesse della società per l'innovazione, aprendo ulteriori attività di cooperazione nei settori della ricerca e dell'innovazione. Il Programma consente inoltre a tutti gli attori sociali (ricercatori, cittadini, policy maker, imprese, organizzazioni del terzo settore, ecc.) di lavorare insieme durante l'intero processo di ricerca e innovazione, al fine di allineare più efficacemente il processo stesso e i suoi risultati con i valori, le esigenze e le aspettative della società europea. Questo approccio alla ricerca e all'innovazione viene definito Ricerca e Innovazione Responsabile (RRI).

3.2 Le politiche italiane per l'OS: i primi passi

In ambito nazionale, gli interventi per l'OS risultano ancora scarsamente coordinati e poco incisivi. Solo di recente, le politiche nazionali della ricerca hanno iniziato a recepire le indicazioni europee in materia di apertura della scienza, senza tuttavia definire interventi di tipo sistemico in grado di impattare positivamente su tutti i principali processi della R&S.

²⁵ Galaxy Zoo project homepage <https://www.galaxyzoo.org/>.

²⁶ Zooniverse homepage : <https://www.zooniverse.org/>.

²⁷ European Commission (2016). *Horizon 2020 Work Programme 2016-2017*. 16. *Science with and for Society*. Consolidated version following (European Commission Decision C(2016)8265 of 13 December 2016).

Il panorama nazionale, negli ultimi dieci anni, è stato caratterizzato dallo sviluppo iniziative di carattere politico, normativo e istituzionale prevalentemente dedicate all'OA e agli Open Research Data, sviluppate con modalità frammentarie che non lasciano intravedere un'organica visione di insieme sulle complesse tematiche dell'OS.

A tale proposito si riportano alcune delle principali iniziative italiane organizzate sulla base dell'ambito/livello di intervento effettuato (politico, legislativo-normativo, istituzionale/inter-istituzionale).

1) Interventi politici

Negli ultimi cinque anni, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) si è fatto promotore di alcune iniziative "politiche" in materia di OS, che hanno riguardato prevalentemente azioni di supporto per l'OA e per l'apertura dei dati della ricerca, in stretta connessione con le questioni inerenti ai Big data e allo sviluppo delle infrastrutture digitali e di ricerca. Tali iniziative sembrano essere caratterizzate dalla difficoltà di programmare e pianificare la sostenibilità di lungo termine degli interventi necessari, attraverso un coinvolgimento attivo delle comunità di ricerca e degli altri attori del sistema della R&S (imprese, società civile, ecc.).

Al riguardo si menzionano, a titolo di esempio, le principali iniziative ministeriali sulle tematiche trattate: a) costituzione, nel 2012, di un gruppo di lavoro sull'OA e nomina del National Point of Reference - Open Access Policies²⁸; b) lancio del Programma SIR - Scientific Independence of young Researchers (2014), nel quale è stato reso obbligatorio l'accesso aperto alle pubblicazioni prodotte nell'ambito dei progetti finanziati, mediante l'utilizzo di appositi finanziamenti previsti dal Programma, per sostenere le spese di pubblicazione²⁹; c) costituzione, nel 2016, di un gruppo di lavoro ministeriale sui Big Data, che nel suo rapporto *Big Data @MIUR* accenna alle questioni riguardanti l'apertura dei dati della ricerca e alle tematiche dell'OS, proponendo lo sviluppo di alcuni interventi sistemici - implementazione di un sistema di incentivi per i ricercatori che aderiscono ai principi dell'OS, sviluppo delle infrastrutture digitali e di ricerca per e verso l'OS, definizione di un piano di sensibilizzazione sul valore della condivisione dei dati da parte dei ricercatori con modalità che tutelino la proprietà intellettuale, ecc. - che coinvolgano tutti i principali attori della R&S e la creazione di un gruppo di lavoro nazionale dedicato all'OS, in grado di definire e proporre linee di indirizzo, piani di attuazione e strumenti condivisi per la realizzazione dei principi, delle strategie e delle politiche finalizzate all'apertura della scienza³⁰; d) nell'ambito del Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020 (Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca), il MIUR esplicita la necessità/volontà di definire una "policy nazionale" per favorire e sostenere lo sviluppo e la diffusione dell'OS nel contesto delle Infrastrutture di Ricerca (IR): "Il PNR pone quindi l'accento sulla necessità di sostenere e promuovere un gruppo selezionato di IR sul quale puntare per contribuire in modo sempre più efficace alla produzione di conoscenza scientifica. In tale ambito il PNR intende favorire lo sviluppo e la diffusione dell'Open Science nel contesto delle Infrastrutture di Ricerca. A tal fine, saranno promosse azioni comuni per l'adozione di una policy nazionale per il deposito, l'accesso aperto, la verificabilità e il riuso dei prodotti e dei dati della ricerca, anche in ottica Big Data. Saranno inoltre definite e proposte strategie, linee di indirizzo, piani attuazione e di sostenibilità e strumenti condivisi al livello inter-istituzionale, europeo e internazionale per l'Open Science, l'Open Access e la Digital Preservation"³¹.

2) Interventi legislativo-normativi

L'unico intervento di questo tipo, a livello nazionale, concerne una disposizione di legge a favore dell'accesso aperto ad alcune specifiche tipologie di pubblicazioni scientifiche (articoli in rivista),

²⁸ Attualmente, il Gruppo di lavoro è stato sciolto e il nuovo National Point of Reference - Open Access Policies è in fase di nomina.

²⁹ Decreto Direttoriale MIUR 23 gennaio 2014 n. 197 - Bando relativo al programma SIR (Scientific Independence of young Researchers) 2014 <http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/gennaio/dd-23012014.aspx>.

³⁰ MIUR (2017), *Big Data @MIUR*. Rapporto del Gruppo di Lavoro. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Roma, pp. 71-74.

³¹ MIUR (2016), *Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020*. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Roma, pp. 53-56.

derivanti da attività di ricerca finanziate per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici³².

Anche in questo caso, come in molte legislazioni europee, si demanda alle singole istituzioni accademiche e di ricerca la definizione e l'adozione delle misure necessarie per l'applicazione del dettame normativo. Esistono, tuttavia, alcuni limiti sostanziali di applicabilità della norma, che rendono la portata dell'intervento assai limitata e di difficile attuazione: a) la norma si riferisce esclusivamente agli articoli pubblicati in riviste e non prende in considerazione le altre tipologie di prodotti della ricerca; b) la stessa norma impone l'obbligo di garantirne l'applicazione alle singole istituzioni accademiche e di ricerca, che si trovano quindi ad affrontare complicate negoziazioni con gli editori, senza che siano risolte le problematiche connesse con le limitazioni/vincoli restrittivi imposti dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore. Quest'ultima normativa richiederebbe, infatti, un adeguamento delle eccezioni previste nella stessa (finalità di studio e ricerca), includendo la possibilità per il ricercatore/autore di ripubblicare il proprio lavoro online ad accesso aperto, nella versione sottoposta a peer review, rispettando un periodo di embargo definito sulla base degli standard internazionali comunemente accettati; c) non esiste nell'attuale legislazione nazionale riguardante il sistema accademico e della R&S, alcun riconoscimento e sostegno concreto alle pratiche virtuose dell'OA e più in generale dell'OS.

3) Interventi istituzionali/inter-istituzionali

Le iniziative delle Università e degli Enti pubblici di ricerca italiani hanno riguardato prevalentemente la definizione di strategie e policy a sostegno dell'accesso aperto ai prodotti della ricerca finanziata con fondi pubblici (pubblicazioni, software, dati scientifici, ecc.). Queste iniziative si sono "concretizzate" attraverso la definizione di regolamenti istituzionali finalizzati all'attuazione di tali interventi e mediante lo sviluppo di attività di cooperazione inter-istituzionale (sottoscrizione di dichiarazioni di principio³³, definizione di specifici accordi inter-istituzionali³⁴, ecc.).

Anche in questo caso, tranne rare eccezioni³⁵, le istituzioni accademiche e di ricerca italiane non sono riuscite a elaborare strategie e politiche condivise in grado di affrontare in modo sistemico le complesse questioni riguardanti l'apertura della scienza,³⁶ coinvolgendo attivamente le proprie comunità di riferimento e gli altri attori del sistema (cittadini, imprese, scuola, ecc.), secondo un approccio collaborativo inter-disciplinare e multi-livello.

4. Open Science e Open Innovation nel contesto della politica della R&S

È attualmente impossibile misurare e valutare, in termini quantitativi e qualitativi, le ricadute delle azioni politiche a favore dell'OS: la loro introduzione è recente e i dati disponibili sono scarsi e disomogenei.

³² Legge 7 ottobre 2013, n. 112 (art. 4, comma 2) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.

³³ *Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities* (2003) <https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration>; *Dichiarazione di Messina. Documento italiano a sostegno della Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura accademica* (2004; 2014) http://decennale.unime.it/?page_id=98; *Position statement sull'accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica in Italia* (2013) <http://www.cnr.it/sitocnr/Iservizi/Biblioteche/PositionAccessoAperto.html>.

³⁴ *Memorandum of Understanding per la collaborazione sulle tematiche dell'Accesso Aperto e dell'interoperabilità tra sistemi informativi della R&S* (2014) <https://www.cnr.it/it/accordi-partnership/documento/318/pos-cnr-707-15-mou-infn-inaf-ingv.pdf>.

³⁵ Consiglio Nazionale delle Ricerche (2016), *Istituzione della CNR Open Science Task Force*.

³⁶ Alcune questioni centrali nella discussione internazionale – ad esempio quelle inerenti agli interventi di natura formativa e culturale o quelle altrettanto rilevanti riguardanti lo sviluppo di nuovi sistemi di valutazione, incentivazione e premialità a sostegno dell'OS – paiono quasi totalmente trascurate nell'ambito del dibattito politico e accademico italiano.

È invece possibile comprenderne le motivazioni e le finalità analizzando le politiche europee e nazionali per l'OS nel più ampio contesto delle politiche della R&S che governano e condizionano il cruciale rapporto tra scienza – innovazione – politica – economia – società.

Negli ultimi anni il sistema globale della scienza e della tecnologia ha infatti registrato un'evoluzione tumultuosa sia nelle sue componenti (università, istituti/enti di ricerca, imprese) sia in quelle che formano il processo decisionale della politica scientifica e tecnologica.

La propensione ad applicare *policy* pubbliche in grado di regolare, più o meno efficacemente, il progresso scientifico e tecnologico si è andata affermando, con modalità omogeneamente diffuse, nei diversi Paesi altamente industrializzati e in quelli cosiddetti "emergenti", già da alcuni decenni.

Con l'accelerazione del progresso scientifico e tecnologico, registrata durante e dopo la seconda guerra mondiale, il riconoscimento dell'importanza dello Stato nel sostegno alla ricerca costituisce infatti il tema principale di uno dei primi documenti programmatici della politica della ricerca "moderna": il rapporto presentato da Vannevar Bush al Presidente Roosevelt, dal titolo quanto mai significativo *Scienza: la frontiera infinita* (1945). Nel rapporto si sostiene che la ricerca scientifica ha ampiamente dimostrato di produrre effetti positivi per la società e che, conseguentemente, essa deve essere finanziata con cospicue risorse pubbliche da destinare tanto ai laboratori delle grandi agenzie pubbliche quanto alle imprese. Uno degli esiti del rapporto fu l'istituzione della *National Science Foundation*, agenzia incaricata di finanziare progetti meritevoli di investimento, proposti dai ricercatori sulla base del loro interesse scientifico. Tale rapporto diventa una sorta di "manifesto", adottato pressoché da tutti i Paesi: la scienza intesa come un investimento capace di generare notevoli benefici conoscitivi e applicativi a vantaggio della società.

In quello stesso periodo negli USA vengono istituiti altri organismi, tra cui la Nasa, la cui missione fondamentale è ancora oggi l'esplorazione spaziale, obiettivo irraggiungibile senza straordinari avanzamenti scientifici e tecnologici.

In Europa si procede sostanzialmente nella stessa direzione anche se con tempi, per ovvie ragioni, lievemente più dilatati.

L'istituzionalizzazione della R&S costituisce quindi uno degli elementi più significativi alla base del suo rapporto con la politica, l'economia e la società.

Dall'esempio appena citato si può dedurre che a tale istituzionalizzazione abbia fortemente contribuito la progressiva integrazione tra scienza e tecnologia intendendo per *scienza* l'attività volta all'individuazione e alla sistematizzazione di fatti, principi e metodi, specialmente attraverso esperimenti e ipotesi e, per *tecnologia*, il processo attraverso cui le proprietà della materia e le fonti di energia disponibili in natura vengono asservite alla soddisfazione dei bisogni dell'uomo (OECD, *Frascati Manual* 1993).

Sebbene la scienza e la tecnologia siano due sistemi sviluppatasi separatamente e con un notevole grado di autonomia, essi interagiscono profondamente l'uno con l'altro, talvolta in modo da non rendere possibili distinzioni. La relazione tra scienza e tecnologia è infatti bidirezionale: la scienza influisce tanto profondamente sulla tecnologia quanto quest'ultima può consentire fondamentali avanzamenti scientifici. Alcuni studiosi si sono chiesti se la distinzione tra scienza e tecnologia sia ancora utile. Altri hanno sostenuto, semplificando all'estremo, che la differenza tra scienza e tecnologia consiste nel fatto che la prima produce conoscenze pubbliche e pubblicate e la seconda conoscenze private, spesso tenute segrete.

La crescente complessità delle tecnologie, che non consentono di effettuare esperimenti nelle strutture di produzione durante il loro impiego, ha influito anch'essa sull'istituzionalizzazione della R&S: di qui la necessità di separare il momento inventivo da quello della produzione, con la simulazione degli esperimenti nei laboratori di R&S.

Un altro elemento che ha contribuito notevolmente a determinare il fenomeno dell'istituzionalizzazione è la professionalizzazione della ricerca e la conseguente divisione del lavoro: nei laboratori si concentrano infatti risorse umane altamente specializzate, strumentazioni scientifiche sofisticate e addetti al supporto tecnico-scientifico. Le attività di ricerca si caratterizzano dunque per una forte concentrazione di scienziati, ricercatori, tecnici, sostenuti nel proprio lavoro da una quota, generalmente ridotta, di personale di supporto. Ecco anche la diffusione dei laboratori centrali dei grandi gruppi industriali (*laboratori corporate*) in cui viene eseguita la ricerca "di punta", di lungo

periodo, a volte di base, a cui si aggiungono i laboratori di ricerca operanti nelle divisioni produttive, più orientati alla ricerca applicata e allo sviluppo dei prodotti.

Negli anni più recenti si è assistito ad un'ulteriore modifica organizzativa, che vede la trasformazione dei laboratori centrali in società indipendenti le quali vendono sul mercato aperto servizi di R&S, non necessariamente alle imprese del gruppo di appartenenza.

Il termine *R&S* comprende due tipologie distinte di attività, non necessariamente sequenziali: la *ricerca scientifica*³⁷ e lo *sviluppo sperimentale*³⁸.

Tenendo conto anche della distinzione tipologica essenziale delle attività di ricerca scientifica, in *ricerca di base*³⁹ e *ricerca applicata*⁴⁰, la R&S rappresenta soltanto una tra le varie attività connesse alla generazione, all'avanzamento, alla disseminazione e all'applicazione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.

Uno schema organizzativo comunemente accettato distingue le attività di R&S in quattro grandi categorie: *l'istruzione e la formazione* professionale, in particolare quelle svolte nelle università e nelle istituzioni di istruzione superiore; *le attività ad elevato contenuto scientifico e tecnologico*, quali la raccolta di dati di interesse generale svolta con tecniche standardizzate su fenomeni naturali, biologici o su fenomeni sociali di interesse pubblico, l'attività delle biblioteche e dei musei, le prove tecniche e gli standard, gli studi di fattibilità, le cure mediche specialistiche, lo sviluppo routinario di software, la predisposizione della documentazione relativa ai brevetti e alle licenze, gli studi svolti per l'elaborazione di decisioni politiche; *le attività innovative industriali* quali l'acquisizione di tecnologie incorporate nei macchinari, nelle attrezzature e nei prodotti intermedi, l'acquisto di tecnologia sotto forma di brevetti, licenze, know-how, servizi tecnici di consulenza, la progettazione industriale e le altre attività preliminari alla produzione e alla fornitura di servizi, la formazione del personale necessaria per l'introduzione di prodotti o processi innovativi e il loro lancio sul mercato; *le attività amministrative e di supporto organizzativo* alla ricerca (OECD, *Frascati Manual* 1993).

Le politiche governative adottate nella maggior parte dei Paesi industrializzati, sino alla fine degli anni '80, hanno tentato di regolare dall'esterno, più o meno rigidamente, il ritmo spontaneo del progresso scientifico e tecnologico mediante il finanziamento di grandi programmi pubblici su tematiche di punta (si pensi al caso del progetto giapponese sui computer della cosiddetta "quinta generazione", all'inizio anni '80).

Negli anni '90 si assiste ad una fase di profonda riflessione a cui partecipano, spesso congiuntamente, policy-maker, scienziati ed esperti afferenti a differenti ambiti disciplinari (economia, statistica, discipline giuridiche, ecc.).

Insieme alle tendenze e alle azioni politiche sopra citate, nei decenni compresi tra gli anni '60 e gli anni '90, si assiste a un sostanziale incremento dell'interesse scientifico e culturale verso gli studi empirici e teorici sul progresso scientifico e tecnologico e, in primo luogo, per gli studi rivolti alla misurazione del cambiamento scientifico e tecnologico: "misurare" è considerato il passo preliminare per formulare ipotesi esplicative delle grandezze misurate e per sottoporre tali ipotesi a forme di controllo, in modo da poter disporre di teorie in grado di supportare le politiche pubbliche e private della R&S.

La presa di coscienza da parte dei policy-maker che ricerca, sviluppo e innovazione fossero fattori essenziali del progresso economico è stato uno degli elementi chiave nel determinare l'evoluzione delle statistiche e degli indicatori della Scienza e della Tecnologia (S&T) come settore autonomo di studi nell'ambito delle elaborazioni degli indicatori sociali.

³⁷ La R&S viene definita come il complesso di attività creative intraprese in modo sistematico allo scopo di accrescere il patrimonio conoscitivo – comprensivo delle conoscenze sull'uomo e la società – e di utilizzarle per nuove applicazioni (OECD, *Frascati Manual* 1993).

³⁸ Lo sviluppo sperimentale è l'attività sistematica destinata a completare, sviluppare o perfezionare materiali, prodotti e processi produttivi, sistemi e servizi, attraverso l'applicazione dei risultati della ricerca e dell'esperienza pratica (OECD, *Frascati Manual* 1993).

³⁹ La ricerca di base è l'attività di ricerca teorica o sperimentale intrapresa allo scopo di ampliare la conoscenza dei fondamenti sottostanti i fenomeni e i fatti osservabili, di cui non si prevede una specifica applicazione o utilizzazione pratica (OECD, *Frascati Manual* 1993).

⁴⁰ La ricerca applicata è quell'attività di ricerca originale svolta per ampliare le conoscenze e orientata principalmente verso applicazioni od obiettivi pratici (OECD, *Frascati Manual* 1993).

Il sistema degli indicatori sociali è costituito da tre elementi essenziali che ne definiscono i caratteri e lo scopo: la capacità di fornire una descrizione quantitativa dello stato e dei cambiamenti sociali, la necessità di cogliere le interconnessioni tra i vari problemi e la possibilità di fornire strumenti di analisi e valutazione utilizzabili per le attività di programmazione da parte delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni private.

Gli indicatori, costruiti a partire dai dati statistici, hanno quindi lo scopo di rispondere alle molteplici domande sullo stato della S&T e sui cambiamenti che intervengono nel sistema, soddisfacendo così le esigenze informative e conoscitive di uno o più attori del sistema stesso.

Un'attività ulteriore è la misurazione dei flussi di risorse scientifiche destinate a soddisfare specifici bisogni esistenti in un determinato settore sociale, nonché i problemi legati all'identificazione di una classificazione che riesca a raccordare la ricerca e le attività di programmazione, vale a dire gli indicatori per la S&T e gli indicatori sociali.

Il termine *scientometria*, introdotto negli anni '60, indica il settore di studio che si occupa degli aspetti quantitativi della scienza utilizzando i metodi propri delle scienze naturali (misurazione e trattamento matematico dei dati rilevati) nella consapevolezza dei limiti intrinseci a tale approccio, limiti che possono indurre a conclusioni errate e arbitrarie se non attentamente considerati.

In generale, si può sostenere che i dati statistici raccolti ed elaborati forniscono misurazioni degli aspetti di base e permanenti del sistema scientifico e tecnologico, mentre gli indicatori devono rispondere alle domande sullo stato e sui cambiamenti della S&T, sulla sua struttura interna, sulle sue relazioni con altri ambiti economici e sociali e sul grado con cui vengono raggiunti obiettivi stabiliti.

La solidità di un indicatore può essere valutata in base alle seguenti caratteristiche: la sua rilevanza rispetto alle domande specifiche esistenti (la capacità di fornire un contributo di conoscenza) e la sua attendibilità (capacità di misurare effettivamente un determinato fenomeno).

Gli indicatori per la S&T sono oggetto di attività di studio e ricerca che durano da alcuni decenni e che ancora non possono essere dichiarate compiute. Sul piano teorico e nella prassi scientifica è ormai accettato come fatto inevitabile l'imperfezione e l'incompletezza delle misure selezionate nella convinzione - maturata negli anni - di poter dominare il problema utilizzando un complesso di indicatori, anziché un unico indicatore. Ciascun indicatore è in grado di fornire una rappresentazione del fenomeno in relazione ad un determinato punto di osservazione prescelto. Ma qualora differenti e parziali indicatori forniscano risultati convergenti, ciò può costituire una validazione della capacità rappresentativa dei singoli indicatori e, insieme, contribuire a rafforzare le ipotesi formulate in merito a una determinata relazione.

L'uso di una combinazione di diverse misure rende anche più facile affrontare i problemi che insorgono nel trattare le differenze tra settori e discipline, tra organizzazioni e Paesi e, in caso di un'ampia variabilità dei fenomeni oggetto di misurazione, il ricorso alla generalizzazione risulta accettabile sui grandi numeri, mentre è assolutamente inattendibile se riferita ad aspetti particolari (OECD, *Frascati Manual* 1993).

L'identificazione della funzione delle misure della S&T ha quindi determinato un percorso di studio complesso per lo sviluppo della scientometria e prodotto risultati tuttora parziali e perfettibili, raggiunti dopo attente riflessioni da parte di singoli studiosi e di organizzazioni internazionali, fra le quali assumono un ruolo di riferimento fondamentale l'Organizzazione internazionale di cooperazione e sviluppo economico (OCSE), l'United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) e la National Science Foundation (NSF). Sono questi gli organismi che provvedono da tempo a fornire le principali linee guida per l'applicazione di tecniche scientometriche. I loro manuali rappresentano infatti il momento saliente della standardizzazione delle regole che presiedono alla misurazione statistica e alla costruzione degli indicatori e, quindi, possono essere considerati una sintesi delle conoscenze provvisoriamente accettate in materia.

Un esempio su tutti è rappresentato dal *Manuale di Frascati* (OCSE) che, dalla sua prima edizione (1963), è stato oggetto di numerose revisioni, alcune delle quali decisamente importanti: nella revisione più recente (2015) trovano pieno riconoscimento, come settori autonomi di ricerca e sviluppo, le arti e le discipline umane e sociali.

Tutta la manualistica fondamentale ha subito negli anni revisioni significative, come ad esempio, il *Manuale di Oslo* (OCSE) che offre un riferimento concettuale comune per gli studi sull'innovazione tecnologica o altri manuali che determinano regole e contenuti per la rilevazione di informazioni

statistiche su alcuni aspetti essenziali del progresso scientifico come i brevetti, l'innovazione, le risorse umane per la S&T, la bilancia tecnologica dei pagamenti.

Il lavoro svolto a livello internazionale su statistiche, indicatori e classificazioni non si esaurisce qui, ma anzi continua anche attraverso successivi interventi di adattamento e revisione: le dinamiche interne della scienza e dell'innovazione modificano infatti continuamente le tipologie degli "oggetti" e le caratteristiche dei fenomeni da considerare.

Nell'ultimo decennio si è notevolmente intensificato l'interesse politico verso la misurazione della *qualità* delle attività di R&S mediante appositi sistemi di valutazione che utilizzano "insiemi di indicatori", tra i quali spiccano, ovviamente, gli indicatori di output⁴¹.

Per l'assenza di una teoria semplificatrice, gli indicatori di output costituiscono una pluralità e colgono molteplici sfaccettature degli esiti delle attività scientifiche e tecnologiche, contribuendo a fornire un'informazione essenziale per un controllo di efficienza del sistema.

La misurazione dell'output della R&S viene condotta principalmente attraverso l'uso delle informazioni bibliometriche. Nella bibliometria si utilizzano tre principali indici: di produzione, di produttività e di impatto.

Da tempo l'analisi bibliometrica ha fatto registrare nella comunità scientifica numerose critiche legate ad alcuni problemi insiti soprattutto nella materia e ad altri, di carattere meramente tecnico, relativi alla struttura e al funzionamento dei più importanti database citazionali.

La manualistica ufficiale di riferimento (i manuali OCSE sopra citati) si limita ad osservare che non è possibile misurare l'output sia in termini quantitativi che qualitativi. La motivazione risiede innanzitutto nell'assenza di sistemi di classificazione univoci e nei rischi connessi con l'utilizzo delle tecniche bibliometriche che possono distorcere, in alcuni casi anche completamente, i risultati delle analisi. In particolare, tanto gli indici di produttività quanto quelli di impatto dovrebbero essere utilizzati con cautela per valutare la performance di un sistema scientifico nazionale e ancora più attentamente ponderati nella valutazione di sistemi di modeste dimensioni (es. un'università, un ente ricerca o una struttura ad essi afferente).

Tuttavia, nonostante i problemi fin qui riscontrati, la comunità scientifica e i policy-maker continuano ampiamente ad utilizzare l'analisi bibliometrica per la valutazione della performance di organismi, istituzioni e gruppi, sempre più nell'ottica di una sfida allo sviluppo di perfezionamenti e affinamenti delle tecniche di raccolta, trattamento, analisi ed elaborazione di sistemi di indicatori.

In breve, i processi formalizzati di valutazione ex post ed ex ante concorrono, insieme ad altri elementi essenziali, a fornire le conoscenze utili a supportare le decisioni politiche che regolano il progresso scientifico e tecnologico. L'efficacia dei processi di valutazione consiste nel produrre risultati affidabili cosicché i policy-maker possano operare scelte strategiche su due aspetti fondamentali: la capacità di discriminare iniziative di ricerca in cui l'uso delle risorse è stato più efficiente, in modo da sostenere futuri progetti e strutture di R&S meritevoli; la capacità di prevedere l'orientamento della S&T, così da intervenire in anticipo per guidarne lo sviluppo.

È comunque opportuno ricordare che la valutazione della ricerca non è altro che un'attività largamente coincidente con l'effettuazione della ricerca stessa. È valutazione di teorie, per esempio, l'attività di raccolta di evidenze empiriche con l'esecuzione di esperimenti destinati a corroborarle o confutarle. Ed è naturalmente strumento di valutazione della conoscenza la discussione teorica nelle sue forme più generali.

Nell'ambito del processo valutativo è quindi essenziale l'apporto degli scienziati alle decisioni dei policy-maker, soprattutto in contesti di decisioni specifiche riguardanti determinati settori disciplinari o di indirizzi strategici mutuati da fenomeni, come l'OS, che nascono spontaneamente in micro contesti delle attività di R&S e che, nel tempo, pervadono l'intero sistema a livello internazionale.

Gli interventi politici a favore dell'OS, in particolare quelli dell'Unione Europea, prendono le mosse da alcune considerazioni maturate nel contesto di gruppi di studio e ricerca e nell'ambito dei lavori di importanti organismi internazionali, come ad esempio l'OCSE.

⁴¹ Gli indicatori di output misurano il risultato intermedio o finale delle attività ricerca, sviluppo e innovazione (OECD, *Frascati Manual* 1993).

“Il mondo di domani è destinato ad essere diverso. Profondi cambiamenti, risultato di forti tendenze socio-economiche, ambientali, tecnologiche e politiche – i cosiddetti megatrend, stanno influenzando lo sviluppo delle economie e delle società, plasmando il nostro futuro, sovente in modo imprevedibile. Queste mega-tendenze pluridimensionali, che si rafforzano a vicenda e che talvolta si oppongono l’un l’altra, avranno un impatto sull’orientamento e sul ritmo del cambiamento tecnologico e delle scoperte scientifiche e influiranno sulle future attività e sulle politiche della scienza, della tecnologia e dell’innovazione... L’Open science è la prossima frontiera. Le pratiche di accesso agli open data sono sempre più diffuse. Le azioni volte a incoraggiare la condivisione e il riutilizzo dei dati di ricerca potrebbero generare più valore per le finanze pubbliche. La scienza sta altresì diventando uno ‘sforzo’ meno istituzionalizzato, con cittadini che conducono le proprie attività di ricerca insieme alla comunità scientifica. Tuttavia saranno necessari profondi cambiamenti nella cultura accademica, per realizzare il pieno potenziale di una scienza più aperta” (OECD, 2016).

Confrontando tali considerazioni con i documenti programmatici dell’Unione Europea, si può comprendere quanto i risultati e le valutazioni che emergono dalle analisi scientometriche possano influenzare le politiche pubbliche della S&T.

Dalla lettura dei documenti di indirizzo politico-strategico in materia di OS appare evidente che dagli interventi principali, vale a dire quelli con più cospicui finanziamenti, si attendono ricadute più concrete. Infatti, mentre le tematiche degli open data (con particolare riferimento ai big data) e delle infrastrutture tecnologiche trovano ampio spazio negli interventi pubblici (investimenti) sia europei che nazionali, altri argomenti sono trattati in modo più teorico e meno concreto (es. le politiche a sostegno delle iniziative per l’accesso aperto). Questa tendenza è ovviamente riconducibile al ruolo di mediazione proprio dei sistemi politici che, per ovvie ragioni, si trovano ad operare scelte condizionate da interessi di mercato e da esigenze di consenso.

Nel trattare delle politiche della ricerca e soprattutto dell’innovazione, occorre non dimenticare che il principale campo di interesse delle misurazioni del cambiamento scientifico e tecnologico è quello dell’*economia*, che del resto pervade tutta la vita odierna.

Il rapporto dell’economia con la scienza e la tecnologia è complesso e ambiguo. Da una parte, la tecnologia costituisce una delle circostanze date fondamentali per le analisi in tutti i filoni teorici dell’economia. Dall’altra parte, la misurazione dei dati tecnologici non è ancora avanzata quanto dovrebbe per mettere alla prova una delle principali teorie economiche, quella neoclassica. Per giudicare il realismo di questa teoria occorrerebbe conoscere, con una certa approssimazione, le caratteristiche di numerose funzioni di produzione aggregate (relative all’intera società) così da stabilire se fra domanda di capitale e il suo prezzo esista una certa relazione ben definita, secondo la quale gli investimenti dovrebbero aumentare al diminuire del tasso di interesse.

Ma nessuna funzione di produzione aggregata è mai stata rilevata e questo non solo non ha permesso di sperimentare la verosimiglianza della teoria dominante nell’economia, ma ha avuto e ha tuttora conseguenze notevoli sugli studi relativi al progresso scientifico e tecnologico.

La misurazione diretta degli effetti economici del progresso scientifico e tecnologico risulta quindi ancora molto problematica e appare evidente che queste limitazioni empiriche condizioneranno anche il futuro, poiché la rilevazione di coefficienti tecnici di sistemi economici sempre più complessi diventerà sempre più difficoltosa. Conseguentemente, l’attenzione si è ormai da tempo spostata verso studi che riguardano più immediatamente il cambiamento scientifico e tecnologico. E parlando esclusivamente di innovazione tecnologica, sono state elaborate una serie di misure, o meglio di indicatori, per rilevarne dinamicamente l’andamento.

“L’innovazione tecnologica non è un infatti un fenomeno meramente scientifico-tecnico, ma un processo sociale di natura dinamica. Essa si accompagna spesso ad altre forme di rinnovamento che possono riguardare le caratteristiche estetiche dei prodotti (legate alla moda, al design, al marchio, alla confezione, ecc.), le tecniche di gestione aziendale (*just-in-time*, procedure di qualità totale, ecc.), le strategie e gli strumenti di marketing (televendite, commercio elettronico ecc.), le modalità di finanziamento dei nuovi prodotti (*venture capital* ecc.), le strategie d’impresa (accordi produttivi e commerciali tra imprese)” (Sirilli, 2008).

Tutto ciò considerato, il legame tra scienza, tecnologia, innovazione ed economia (mercato unico digitale) risulta ancora oggi piuttosto labile o, almeno, non tanto stretto se osservato sulla scorta di dati empirici. Di conseguenza, nonostante le ottimistiche previsioni dei programmi politici europei,

che si basano su mega-trend osservati a vari livelli e riferiti a diversi settori socio-economici, il risultato di tali interventi resta ancora scarsamente valutabile.

Per tornare alle politiche sull'innovazione è opportuno inoltre ricordare che condizione necessaria per l'innovazione è che essa venga accettata dagli utilizzatori, siano essi i clienti che acquistano il nuovo bene o servizio sul mercato, o i fruitori di un servizio pubblico.

L'innovazione può avere diversi gradi di novità. Le innovazioni incrementali consistono nel perfezionamento di un prodotto, di un processo o di un servizio rispetto al modello esistente e mirano al miglioramento della qualità, delle prestazioni, dell'adattabilità dei prodotti, nonché alla riduzione dei costi di produzione o di vendita. Le innovazioni radicali rappresentano un salto di qualità rispetto ai prodotti e ai processi disponibili e, di norma, sono legate ai risultati di ricerche nei laboratori industriali o di quelli degli enti pubblici o delle università.

Sono numerose le definizioni che ruotano attorno al concetto di innovazione ma in tutte l'elemento comune risiede nel carattere della novità, del miglioramento rispetto a una situazione precedente.

Secondo gli schemi dell'economia neoclassica l'origine dell'innovazione è da ricercare al di fuori dell'impresa; essa viene rappresentata come una variabile esogena, facendo spesso riferimento alla metafora dell'onda (Rispoli, 2002) che colpisce inevitabilmente tutte le imprese appartenenti ad uno o più settori industriali. L'arrivo dell'onda (che rappresenta il progresso tecnologico) colpisce tutte le imprese ma produrrà differenti conseguenze per ognuna di esse. In alcuni casi infatti rappresenterà una minaccia in quanto l'innovazione rade al suolo le risorse e le competenze fino a quel momento sviluppate; per altri rappresenterà un'opportunità in quanto permetterà di rafforzare le competenze sviluppate e fungere da volano per la crescita.

A questo proposito Abernathy e Clark hanno elaborato la "matrice del cambiamento" la quale consente di schematizzare l'impatto che una medesima innovazione può avere sulle competenze della singola impresa. La matrice viene costruita su due dimensioni (Abernathy & Clark, 1985). La prima dimensione analizza l'impatto sulle competenze tecnologiche, ovvero quelle strettamente legate all'attività produttiva; la seconda analizza l'impatto sulle conoscenze di mercato, in quanto l'innovazione può alterare il rapporto con i consumatori.

È possibile che il progresso tecnologico mantenga e rinforzi le competenze sviluppate in entrambe le dimensioni, così come è possibile che le azzeri per introdurre a sua volta di nuove, delineando in questo modo differenti configurazioni innovative.

Questo breve excursus sul tema dell'innovazione dimostra come il fenomeno si sviluppi dinamicamente attraverso il susseguirsi di "ondate innovative", producendo modificazioni nel set di risorse e competenze necessarie alle aziende per competere: si rende allora necessario colmare questo divario rapidamente, pena l'esclusione dal mercato. Il modo in cui le aziende sviluppano le proprie risorse e competenze può essere interno, ovvero basato esclusivamente sulle proprie capacità di ricerca e sviluppo, oppure può essere esterno e prevedere collaborazioni con partner al fine di ridurre tempi e costi di sviluppo.

L'OI si colloca nel solco di questa seconda modalità.

Henry Chesbrough, con il suo libro *Open innovation* (Chesbrough, 2003a), è l'autore che per primo individua un certo cambiamento nell'attività innovativa delle imprese, osservando un crescente livello di attenzione nei confronti delle risorse sviluppate da partner esterni.

Analizzando dapprima i settori hi-tech e successivamente altri settori considerati maturi, egli rileva come spesso le imprese, anziché sviluppare le tecnologie internamente, preferiscano acquistarle presso organizzazioni esterne, accelerando lo sviluppo dei nuovi prodotti e riducendone contemporaneamente i costi. Analogamente l'autore osserva come l'impresa ceda all'esterno le conoscenze generate internamente, garantendosi in questo modo un ritorno economico nonché l'opportunità di accedere a nuovi mercati di sbocco.

Chesbrough descrive il fenomeno attraverso il termine *Open Innovation*, definendolo come "[...] the use of purposive inflows and outflows of knowledge to accelerate internal innovation, and expand the markets for external use of innovation, respectively.[This paradigm] assumes that firms can and should use external ideas as well as internal ideas, and internal and external paths to market, as they look to advance their technology" (Chesbrough *et al.*, 2006).

Questo nuovo paradigma prevede che l'impresa debba affiancare alle risorse generate internamente quelle provenienti da una molteplicità di partner esterni per riuscire a incrementare la propria

capacità innovativa. Analogamente è necessario ricercare nuovi sbocchi sul mercato in modo da trovare applicazione per le innovazioni inutilizzate (Chesbrough, 2003b).

Alla base della crescente importanza posta nei confronti dell'apertura dei confini aziendali Chesbrough individua alcuni fattori determinanti. Innanzitutto l'aumento dei costi di sviluppo delle nuove tecnologie e l'accorciarsi del ciclo di vita dei prodotti (Chesbrough *et al.*, 2006).

Una seconda motivazione risiede nell'incremento della mobilità dei lavoratori (Chesbrough, 2003b) che rende maggiormente difficile per l'azienda controllare le proprie idee.

Una terza motivazione risiede nella crescente disponibilità di capitali privati (private venture capital) che hanno permesso di finanziare i progetti innovativi anche di piccole imprese (Chesbrough, 2003b).

Il fenomeno dell'OI ha assunto negli ultimi anni notevole interesse e numerose sono le definizioni attribuite a tale fenomeno.

Si può tuttavia osservare come, a fronte di molteplici definizioni, emerga una caratteristica comune: la necessità per le organizzazioni di superare i confini aziendali e integrare le soluzioni innovative provenienti dai partner esterni.

Interessante è il concetto espresso da Enkel, Gassmann e Chesbrough (2009) in cui si evidenzia come sia necessario coniugare i frutti provenienti dalla strategia di OI con quelli provenienti dall'attività di ricerca condotta internamente all'impresa.

Dal confronto delle varie definizioni emerge inoltre una seconda caratteristica, ovvero la "duplice faccia" dell'OI: la prima ricerca soluzioni innovative esterne da integrare a quelle sviluppate internamente (inbound open innovation); la seconda ricerca nuovi percorsi di mercato volti a commercializzare le tecnologie non utilizzate dall'impresa a causa di una scarsa aderenza con il business in cui attualmente opera (outbound open innovation).

Le politiche europee per l'OI tengono ovviamente in considerazione anche alcuni "building blocks", ovvero alcuni pilastri strategici su cui fondare la costruzione di un modello d'innovazione europea aperta. Questi fattori rappresentano condizioni basilari da rispettare nel momento in cui un'organizzazione decide di aprire al mondo esterno i propri confini aziendali e, se non adeguatamente gestiti, possono creare degli attriti, se non addirittura il fallimento di una strategia di OI.

Le recenti iniziative di politica europea e nazionale in materia di OI si sono particolarmente concentrate nel supportare e nell'incentivare alcuni "building blocks" ritenuti fondamentali: lo sviluppo di adeguati business model, la crescita culturale orientata all'apertura dell'innovazione e la crescita di competenze qualificate necessarie per guidare strategicamente ed efficacemente i processi innovativi.

I programmi europei prevedono investimenti a favore delle iniziative di OI piuttosto consistenti, soprattutto se si considerano tutte le criticità che da diversi anni condizionano pesantemente le politiche economiche dell'Unione Europea. Inoltre, alcuni dei principali interventi, collocabili più propriamente nell'ambito dell'OS, potrebbero risultare per la loro stessa natura assai funzionali allo sviluppo dell'OI (es. quelli sulle infrastrutture tecnologiche).

Si può dunque comprendere come i mutamenti che hanno coinvolto e coinvolgono il sistema della R&S siano continuamente in fieri e contribuiscano, tra molti altri fattori, a condizionare la struttura centrale del governo europeo della R&S, oggi riferimento fondamentale delle diverse politiche nazionali nei paesi dell'area OCSE.

Seppure è vero che i recenti programmi europei sono il frutto di un'intensa collaborazione tra policy-maker, scienziati e imprenditori, alcuni critici fanno osservare che l'azione politica tenderebbe a burocratizzare i processi della scienza e dell'innovazione con il rischio di soffocare proprio le ricerche più originali e le innovazioni più rivoluzionarie.

Non bisogna mai dimenticare, tuttavia, che la politica della ricerca e dell'innovazione prevede soprattutto scelte di carattere tipicamente multidisciplinare e di ampio respiro, sia temporale che settoriale, ed è perciò soggetta a continui adeguamenti.

Il rapporto tra politica, economia, scienza, innovazione e società è ora più che mai dinamico anche perché condizionato da numerosi fattori di complessità e da altrettanti elementi di criticità, come conferma il recente rapporto OCSE *Science, Technology and Innovation Outlook 2016*: "Le attività STI potrebbero tuttavia trovarsi a fronteggiare pesanti restrizioni di risorse. Una crescita insufficiente

delle economie sviluppate ed emergenti, nonché la concorrenza fra priorità e programmi di politiche pubbliche, potrebbero limitare le risorse finanziarie disponibili. Ciò potrebbe compromettere il ruolo che la STI potrebbe svolgere per far fronte alle sfide future. Analogamente, l'invecchiamento demografico, associato a mutevoli profili di migrazione, avrà conseguenze difficili da prevedere, in termini di disponibilità di competenze nella STI.

I megatrend fanno sorgere questioni urgenti che richiedono delle risposte politiche, ma le capacità d'intervento dei Governi saranno probabilmente limitate da pesanti vincoli, tra cui un elevato debito pubblico, minacce crescenti alla sicurezza internazionale, una possibile erosione della coesione sociale e il successo di attori influenti, che non appartengono alla sfera statale e che sfidano l'autorità e la capacità di intervenire dei Governi" (OECD, 2016).

Come si può osservare, le valutazioni che emergono dai dati e dalle informazioni fornite dall'OCSE lasciano prevedere scenari futuri complessi e talvolta molto critici, con una crescita economica e occupazionale ben al di sotto delle aspettative, nonostante l'impegno finora profuso a livello europeo nel settore della R&S e in quello dell'innovazione: "I futuri sviluppi della STI potrebbero accelerare, intensificare o invertire la dinamica delle mega-tendenze. Tuttavia questi sviluppi potrebbero anche risolvere le sfide che affrontiamo. Per esempio, la globalizzazione potrebbe essere ulteriormente favorita dai progressi delle tecnologie di comunicazione e di trasporto; la crescita dei redditi sarà sempre più spesso sostenuta dagli sviluppi della STI; le riduzioni delle emissioni di CO2 dipenderanno dallo sviluppo di nuove tecnologie energetiche più pulite, così come il miglioramento dei risultati del settore sanitario e l'aumento della speranza di vita dipenderanno fortemente dall'innovazione nel settore delle tecnologie per la salute.

D'altro canto, le tecnologie emergenti comportano numerosi rischi e incertezze e molte fanno sorgere importanti problemi etici. Gli sviluppi della STI potrebbero inasprire le disuguaglianze, in assenza di una più ampia diffusione dell'innovazione e acquisizione di competenze. Gli sviluppi nel campo dell'intelligenza artificiale e della robotica sollevano preoccupazioni riguardo ai futuri posti di lavoro; quelli nell'Internet degli oggetti e l'analitica dei big data verso la privacy; la stampa 3D desta preoccupazioni con riferimento alla pirateria nella proprietà intellettuale; la biologia sintetica circa la biosicurezza e le neuroscienze circa la dignità umana.

Inoltre, ci si aspetta che le tecnologie emergenti impattino pesantemente diversi campi di applicazione e che, al tempo stesso, dipendano sempre più da altre tecnologie "abilitanti", che consentono il loro sviluppo e sfruttamento. La convergenza e la combinazione delle diverse tecnologie potrebbero essere ulteriormente sostenute da accordi di lavoro pluridisciplinari e dalla formazione professionale...

Le questioni relative al finanziamento della STI si evolveranno. La quota di spesa pubblica stanziata per la R&S non dovrebbe aumentare, e una riduzione del finanziamento pubblico delle università è già evidente in molti Paesi. La scienza sostenuta dal settore pubblico dovrà trovare nuove fonti di finanziamento, tra cui le fondazioni filantropiche e private, e ciò avrà un impatto sui futuri programmi pubblici di R&S. Le carriere scientifiche resteranno altresì precarie, in particolare per le donne, con conseguenze nella capacità di attirare le future generazioni di ricercatori.

La recente crisi finanziaria ha colpito duramente le attività di STI e la successiva ripresa è rimasta debole. Le condizioni finanziarie per l'innovazione e l'imprenditorialità restano difficili, specie per le PMI.

I Paesi dell'OCSE e le economie non-OCSE hanno dato molta importanza al sostegno della capacità d'innovazione delle imprese. Molti Paesi hanno cercato di consolidare i loro programmi di sostegno all'industria per renderli più accessibili e più efficienti in termini di costi. Numerosi Governi hanno altresì adottato un approccio del tipo: "spesa zero", nel sostenere l'innovazione, utilizzando ad esempio in ampia misura gli incentivi fiscali e le gare di appalto. Molti Paesi hanno ugualmente adeguato i loro pacchetti d'intervento al fine di assistere le PMI e le startup, in particolare per accedere ai mercati globali. Emerge l'evidenza di un compromesso nell'assegnazione del sostegno pubblico, alle imprese da un lato e al settore della ricerca pubblica dall'altro, con una quota crescente del budget complessivo che viene destinata al settore dell'imprenditoria.

Tuttavia lo scenario cambia da zona a zona e sta aumentando il divario tra i Paesi con un percorso di crescita lenta, rispetto a quelli in cui essa avviene più rapidamente. Anche in Europa le notevoli differenze nei profili d'investimenti dei vari Paesi indicano una crescente minaccia alla coesione dell'Unione. I Governi stanno cercando di migliorare l'efficienza e l'impatto del loro mix di politiche

per la STI, dedicando una maggiore attenzione alla valutazione delle politiche e alle nuove infrastrutture per i dati, al fine di migliorare la consistenza delle osservazioni empiriche” (OECD, 2016).

5. Iniziative per l’Open Science: l’esperienza CNR

Negli ultimi quindici anni, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è stato attivamente impegnato nello sviluppo di numerose iniziative inerenti alle principali tematiche dell’OS: OA, FAIR Open Data, e-infrastructure e infrastrutture di ricerca, Citizen Science, Research Integrity, ecc.

Tali azioni possono essere ricondotte nell’ambito di specifiche tipologie di attività:

1. *politico istituzionali/inter-istituzionali*;
2. *infrastrutturali e progettuali*.

Le principali *attività di carattere politico* hanno riguardato la definizione di strategie, policy e linee guida per l’OA, FAIR Open Data, Research Integrity⁴².

Queste iniziative si sono “concretizzate” attraverso la definizione di documenti istituzionali/inter-istituzionali e mediante lo sviluppo di attività di *cooperazione*: sottoscrizione di dichiarazioni di principio, definizione di specifici accordi inter-istituzionali, partecipazione a tavoli e gruppi di lavoro, ecc.

Tra le principali iniziative politiche inter-istituzionali in materia di accesso aperto ai risultati della ricerca pubblica, si ricordano:

- firma della *Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities* nel settembre 2012⁴³;
- partecipazione a gruppi di lavoro su Open Access e FAIR Open Data, nell’ambito di importanti organismi e organizzazioni internazionali ed europee (GRC - Global Research Council, ScienceEurope, EUDAT, COAR - Confederation of Open Access Repositories, EuroCRIS, RDA - Research Data Alliance, OpenGrey - System for Information on Grey Literature in Europe, ERCIM - the European Research Consortium for Informatics and Mathematics, SCOAP3, Europeana, ecc.);
- partecipazione al gruppo di lavoro MIUR sull’OA (2012-2014);
- elaborazione di una proposta normativa nazionale in materia di accesso aperto ai risultati della ricerca pubblica (dicembre 2012), nell’ambito dei lavori della task force italiana per l’OA (Mediterranean Open Access Network - MedOANet);
- definizione e patrocinio del *Position statement sull’accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica in Italia* (gennaio 2013), sottoscritto da CNR, CRUI e dai principali Enti di ricerca italiani;
- definizione e patrocinio del *Memorandum of Understanding per la collaborazione sulle tematiche dell’Accesso Aperto e dell’interoperabilità tra sistemi informativi della R&S*, sottoscritto da CNR, INFN, INAF, INGV (novembre 2015)⁴⁴.

Il CNR è presente in tutte le principali infrastrutture digitali e di ricerca internazionali, europee e nazionali⁴⁵, svolgendo spesso, al loro interno, un importante ruolo propositivo per il sostegno, la

⁴² L’applicazione dei principi per garantire l’integrità della ricerca investe tutte le fasi del processo scientifico (pianificazione, progettazione e realizzazione della ricerca, comunicazione e pubblicazione/diffusione dei risultati, valutazione, ecc.), e tutti gli attori della R&S (ricercatori, policy-maker, valutatori, istituzioni che realizzano e promuovono la ricerca, istituzioni finanziatrici, ecc.).

Commissione per l’Etica della Ricerca e per la Bioetica del CNR (2015), *Linee guida per l’integrità della ricerca*. CNR.

⁴³ *Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities*

<https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration>.

⁴⁴ *Memorandum of Understanding per la collaborazione sulle tematiche dell’Accesso Aperto e dell’interoperabilità tra sistemi informativi della R&S* <https://www.cnr.it/it/accordi-partnership/documento/318/pos-cnr-707-15-mou-infn-inaf-ingv.pdf>.

promozione e lo sviluppo di strategie, policy, linee guida, strumenti/sistemi/servizi per l'OS⁴⁶. In quest'ambito, un ruolo fondamentale è svolto dalle infrastrutture di ricerca del settore delle Scienze Umane e Sociali, come DARIAH - Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities e CLARIN - European Research Infrastructure for Language Resources and Technology, attivamente presenti in tutte le principali iniziative politiche e infrastrutturali europee per l'OS⁴⁷.

Il CNR è inoltre attivamente impegnato nello sviluppo di specifiche infrastrutture digitali a supporto dell'apertura della scienza, che sono o saranno fondamentali per la definizione di strategie, policy e servizi - a livello europeo e/o nazionale - a vantaggio delle comunità di ricerca, delle imprese e della società civile. A titolo di esempio, si ricordano alcune delle principali attività infrastrutturali dedicate all'OS e all'OA: European Open Science Cloud (EOSC), la maggiore infrastruttura digitale e di ricerca pan-europea per l'OS (attualmente in fase di progettazione)⁴⁸; OpenAIRE - Open Access Infrastructure for Research in Europe⁴⁹, l'infrastruttura digitale europea per l'accesso aperto ai risultati della ricerca (pubblicazioni e dati in primis), prodotti nell'ambito di progetti finanziati dai programmi quadro dell'UE per la ricerca (FP7, H2020); Science & Technology Digital Library, un'infrastruttura digitale nazionale aperta per la scienza, la tecnologia e il patrimonio culturale, sviluppata per offrire servizi infrastrutturali e tecnologici a supporto dei processi dell'OS.

Numerosi, infine, sono i progetti europei e nazionali sulle diverse tematiche dell'OS, che hanno visto il CNR ricoprire un ruolo di primo piano e che, in diversi casi, hanno portato allo sviluppo di infrastrutture tecnologiche e di ricerca, ormai consolidate, divenute strategiche per lo sviluppo di policy e servizi a supporto dell'apertura della scienza⁵⁰.

L'analisi delle iniziative politiche, infrastrutturali e progettuali CNR per l'OS fa tuttavia registrare alcune criticità connesse con l'eccessiva frammentazione delle risorse impegnate e con la scarsa armonizzazione delle attività che, conseguentemente, hanno limitato la capacità di influire incisivamente sulle dinamiche che caratterizzano i processi della ricerca dell'Ente.

Tali criticità possono essere ricondotte, almeno in parte, alla complessità delle politiche europee a sostegno all'OS, che si traducono in ambito nazionale in fragilità programmatiche e attuative.

A ciò si aggiungono le altalenanti vicissitudini del CNR, legate al ricorrente mutamento degli assetti istituzionali e organizzativo-gestionali.

L'Ente si è trovato così nella condizione di operare con grande difficoltà nella definizione delle proprie strategie, policy istituzionali, linee guida, piani gestionali e di sostenibilità per l'attuazione efficace e sistematica dei principi dell'OS.

A quanto sin qui detto, si sommano altri elementi critici, quali ad esempio:

- *fattori di natura endogena*, connessi principalmente con le complesse dinamiche culturali e comunicative tra le variegate componenti del CNR (differenti comunità di ricerca, governance,

⁴⁵ MIUR (2016), *Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020*; CNR (2016), *Piano Triennale di Attività 2016-2018 del Consiglio Nazionale delle Ricerche*.

⁴⁶ European Strategy Forum on Research Infrastructures - ESFRI (2016), *Strategy Report on Research infrastructures. Roadmap 2016*.

⁴⁷ Si consideri, ad esempio, il ruolo centrale di DARIAH nello sviluppo della *European Open Science Policy Platform*, attraverso la sua partecipazione alle attività di sviluppo della Piattaforma politica o mediante la collaborazione attiva di DARIAH e CLARIN alla realizzazione dello European Open Science Cloud.

L'approccio interdisciplinare delle scienze umane e sociali, rappresenta, infatti, un elemento di connessione e integrazione per uno sviluppo armonico dei diversi ambiti disciplinari impegnati nell'ambito delle macro-aree di ricerca e di sviluppo tecnologico (Cibo, Energia, Società, Micro-nano materiali, Mobilità, Salute, Sicurezza, ecc.) individuate nei programmi quadro europei (H2020) e nazionali (PNR 2015-2020).

Integrare le scienze sociali e umane in tutti gli ambiti di ricerca e innovazione è essenziale per massimizzare i ritorni degli investimenti nella scienza e nella tecnologia verso la società e per favorire un'efficace ed efficiente apertura della scienza, nell'ambito di una visione olistica delle complesse questioni in gioco, basata su un'armonizzazione e comprensione sistemica delle dinamiche culturali, sociali ed economiche che investono tutte le fasi del processo scientifico (Hetel, Møller & Stamm, 2015).

⁴⁸ European Open Science Cloud http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=altmetrics_eg.

⁴⁹ OpenAIRE - Open Access Infrastructure for Research in Europe <https://www.openaire.eu/>.

⁵⁰ Research and Innovation Infrastructure - European Commission website http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=home; European Strategy Forum on Research Infrastructures - ESFRI (2016), *Strategy Report on Research infrastructures. Roadmap 2016*.

strutture tecniche dell'amministrazione centrale, organismi di valutazione e controllo) e alla carenza di strutture di raccordo ad hoc, trasversali all'organizzazione dell'Ente, in grado di proporre interventi complessi – perché impattano su tutti i processi della ricerca – necessari all'attuazione dei principi, delle strategie e delle politiche per l'OS;

- *fattori esogeni*, legati alle dinamiche di un dibattito teorico e politico sull'apertura della scienza non ancora maturo, che ha visto una progressiva sistematizzazione e armonizzazione soltanto a partire dalla fine del 2014, e che fatica, ancora oggi, a trovare una concreta attuazione, soprattutto a livello nazionale.

All'interno del CNR esistono pertanto le stesse barriere comunicazionali che in generale caratterizzano il sistema della R&S anche a livello europeo e internazionale: è estremamente complicato e delicato, infatti, individuare sistemi e modelli capaci di superare gli ostacoli derivanti dagli approcci tanto difformi delle diverse comunità scientifiche e dalla molteplicità degli attori coinvolti nei processi decisionali, gestionali, attuativi e di valutazione.

La considerevole diversificazione dei contesti culturali e scientifici – contrassegnati da criteri, metodologie e linguaggi specifici – rappresenta un elemento di arricchimento ma, allo stesso tempo, costituisce una criticità per le dinamiche della comunicazione e della comprensione reciproca, limitando di fatto l'efficace sviluppo dei processi di apertura della scienza.

Negli ultimi anni, diverse strutture dell'Ente hanno tentato di colmare alcune delle lacune sopra descritte facendosi promotrici di iniziative finalizzate a sistematizzare la materia. Nel seguito sono illustrate le principali iniziative.

5.1 Attività progettuali e di ricerca nell'ambito Piano Triennale di Attività del CNR 2016-2018

Il *Piano Triennale di Attività* (PTA) costituisce il documento di programmazione a breve e medio termine, che definisce gli obiettivi strategici dell'Ente per il periodo di riferimento, sia dal punto di vista scientifico, sia da quello gestionale. Tali obiettivi generali vanno peraltro collocati nel quadro complessivo delineato nel Documento di Visione Strategica decennale, che definisce le strategie e le politiche della ricerca del CNR nel medio e lungo periodo⁵¹.

Le azioni individuate dal PTA mirano principalmente a:

- potenziare e valorizzare la ricerca scientifica;
- ampliare, rafforzare e qualificare la comunità dei ricercatori;
- concorrere a rendere competitiva la scienza italiana, anche al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita socioeconomica del Paese;
- internazionalizzare la ricerca scientifica, in particolare nei settori di maggiore interesse per l'Italia;
- promuovere la ricerca attraverso azioni mirate di comunicazione e *outreach* per stimolare la crescita culturale, tecnologica ed economica della società.

La programmazione delle attività di ricerca è sviluppata, nell'ambito del PTA, attraverso Aree Progettuali (AP) a carattere dipartimentale e/o interdipartimentale.

Le AP sono definibili come insiemi coerenti di tematiche scientifiche e tecnologiche ben delineati, al cui interno l'Ente esprime precisi intenti di tipo programmatico. Pertanto, dette Aree rappresentano delle scelte di campo scientifico e, in quanto tali, possono rappresentare in senso lato un centro di costo e di produzione su cui imputare direttamente risorse e risultati scientifici⁵².

I progetti all'interno delle AP sono da intendersi come filoni scientifici, da perseguirsi attraverso specifiche azioni di ricerca. Le Aree Progettuali sono, quindi, aggregati omogenei di attività scientifiche e tecnologiche, volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito dei documenti strategici e programmatici di riferimento (H2020, PNR, PTA).

⁵¹ CNR (2015), *Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche*.

⁵² Sulla base delle linee guida deliberate dal consiglio di amministrazione, il direttore del dipartimento individua le aree progettuali del dipartimento, come proposta di apporto al piano triennale, anche attraverso un confronto nell'ambito del consiglio dei direttori di dipartimento; indica le esigenze derivanti dalle necessità di soggetti esterni pubblici e privati e più in generale le finalità scientifiche ed economiche perseguite.

Le AP sono fondamentali, anche al fine di definire l'afferenza degli istituti di ricerca ai relativi dipartimenti. Questa è infatti determinata sulla base della pertinenza delle attività dell'istituto alle aree progettuali del dipartimento, misurata in relazione all'investimento in termini di risorse umane, strumentali ed economiche; le AP del dipartimento di afferenza dovranno rappresentare la committenza più significativa rispetto alla partecipazione dell'istituto alle attività di altri dipartimenti⁵³.

Questa breve premessa risulta fondamentale, per cercare di comprendere come l'OS, a partire dal PTA 2016-2018, sia divenuto una tematica di ricerca fondamentale nell'ambito di alcune Aree Progettuali del CNR, le quali costituiscono un elemento determinante nella programmazione scientifica e tecnologica dell'Ente. Le tematiche dell'OS risultano infatti presenti, sia pure da differenti punti di vista e con obiettivi scientifici diversi, in tre aree progettuali afferenti a tre dipartimenti (Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente - DTA; Ingegneria ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti - DIITET; Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale - DSU)⁵⁴.

- **Area Progettuale DTA - Dati e Interoperabilità**

Nell'ottica di supportare l'apertura della scienza nell'ambito di specifici settori di ricerca ad alta intensità di dati (*Data Intensive Science*)⁵⁵, quest'area pone tra i suoi obiettivi lo sviluppo di sistemi e standard interoperabili per la condivisione dei dati della ricerca, delle tecnologie e dei servizi informativi e infrastrutturali connessi, al fine di affrontare in modo efficace le sfide concernenti l'accessibilità e l'interoperabilità tra sistemi informativi eterogenei e modelli di dati diversi, nei settori di ricerca inerenti alle Scienze della Terra, Scienze ambientali e Tecnologie energetiche.

Il focus di quest'area progettuale riguarda, principalmente, le tematiche dell'OS connesse con infrastrutture digitali e di ricerca e FAIR Open Data (Findable, Accessible, Interpretable and Re-usable Open Data) negli ambiti di interesse dipartimentale;

- **Area Progettuale DIITET - e-Infrastructure**

L'area ha come obiettivo primario quello di contribuire allo sviluppo, adozione e utilizzo di infrastrutture digitali inter-trans-disciplinari a sostegno della transizione dei paradigmi scientifici e di innovazione verso l'OS e l'OI.

Quest'area riguarda sia le e-Infrastructure, che offrono servizi di supporto alle attività di ricerca (tematiche o multidisciplinari, con particolare attenzione a quelle individuate nella Roadmap ESFRI)⁵⁶, sia le infrastrutture digitali che operano a supporto di imprese e amministrazioni pubbliche.

Tra gli obiettivi dell'AP, c'è anche quello di favorire l'interoperabilità e lo sviluppo di sinergie tra le differenti infrastrutture digitali e di ricerca, per facilitare, massimizzare e velocizzare la condivisione e il riuso di dati, risorse, servizi e, più in generale, di competenze e risultati scientifici.

Il focus dell'AP riguarda quindi, principalmente, le tematiche dell'OS connesse con le e-infrastructure, secondo quanto definito nell'ambito delle strategie europee inerenti allo European

⁵³ le Aree Progettuali sono rappresentabili e valutabili secondo i seguenti elementi fondamentali:

- finalità e obiettivi d'Area: leggibilità, coerenza con il quadro di riferimento, specificazione della natura prevalente delle attività che devono essere svolte;
- contenuto tecnico e scientifico nel quale sono definite le aree tematiche e/o le linee di ricerca;
- strutture coinvolte: livello di specificazione e dimensionamento;
- potenzialità di ricadute e di partenariato (collaborazione con università, altre istituzioni di ricerca pubbliche e/o private, imprese, ecc.);
- coinvolgimento di infrastrutture di ricerca;
- impegno di risorse umane: numero di anni ricercatore per anno, coerenza con la dotazione organica, rappresentazione degli elementi di costo, realismo delle dinamiche previste.

⁵⁴ CNR (2016), *Piano Triennale di Attività 2016-2018 del Consiglio Nazionale delle Ricerche*.

⁵⁵ Gli ambiti di ricerca individuati, su cui si intende intervenire, sono: Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials e Secure, Research Infrastructure e Clean and Efficient Energy - part Smart cities and communities.

⁵⁶ European Strategy Forum on Research Infrastructures - ESFRI (2016), *Strategy Report on Research infrastructures. Roadmap 2016*.

Open Science Cloud (EOSC)⁵⁷ e al Progetto di interesse comune, presentato da Italia, Francia e Lussemburgo, *Important Project of Common European Interest*” (IPCEI) on HPC and Big Data⁵⁸.

- **Area Progettuale DSU - Sistemi digitali a supporto della conoscenza: Open Access, Digital Libraries, Digital Preservation.**

L'Area Progettuale ha come obiettivo l'analisi, lo studio e la definizione di un sistema di interventi coordinato, a carattere multi- e inter-disciplinare, per armonizzare attività di ricerca complesse e trasversali, che investono l'Information and Knowledge Management, il sistema della comunicazione scientifica e, più in generale, i sistemi della R&S e dei Beni Culturali, con particolare riferimento alle complesse tematiche dell'OS, dell'OA e dell'Open Culture⁵⁹, al fine di:

- contribuire a rendere le carriere scientifiche, culturali e tecnologiche attraenti per i giovani studenti e favorire un dialogo duraturo tra scuola, università, enti di ricerca, imprese e società civile;
- favorire una migliore integrazione della società nelle tematiche, nelle politiche e nelle attività della Scienza e dell'Innovazione, al fine di rispondere in modo efficace agli interessi e alle necessità dei cittadini, migliorando la qualità, la pertinenza, l'accettabilità sociale e la sostenibilità delle attività e dei risultati della ricerca, con particolare riferimento ad alcuni settori di interesse, come quelli riguardanti: salute, cambiamento demografico e benessere; sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina/marittima e bio-economia; energia sicura, pulita ed efficiente; trasporti intelligenti, verde e integrati; azioni per il clima, efficienza delle risorse e materie prime; società inclusive, innovative e riflessive; società sicure - protezione della libertà e della sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini; patrimonio culturale;
- incoraggiare i cittadini a collaborare nell'ambito delle attività di ricerca, attraverso interventi progettuali in grado di supportare e valorizzare il loro contributo al progresso della scienza italiana ed europea, come efficaci produttori di conoscenza;
- migliorare e ampliare la condivisione e il (ri)utilizzo delle risorse, delle infrastrutture, degli strumenti, dei servizi, dei risultati e dei prodotti della ricerca, in una logica di apertura della scienza;
- rendere trasparenti e migliorare la comprensione dei processi e dei risultati della ricerca da parte di tutti gli stakeholder della R&S (ricercatori, policymaker, istituzioni accademiche e di ricerca, organismi di valutazione, imprese e società civile, ecc.);
- migliorare l'efficacia e l'efficienza dei processi della ricerca scientifica;
- supportare la definizione di una governance multi-livello per favorire il progresso e l'apertura dei sistemi di ricerca e innovazione, coinvolgendo tutti gli stakeholder;
- migliorare e rendere comprensibili i contesti, i processi e le dinamiche della comunicazione scientifica, al fine di ottimizzare la qualità e l'efficacia delle interazioni tra i diversi attori e tra le differenti comunità scientifiche del sistema della R&S.

Le iniziative previste dall'AP prevedono pertanto lo sviluppo sistemico e integrato di specifiche attività progettuali e di ricerca per l'OS e l'OA:

- analisi e studio dei modelli e dei sistemi digitali per la produzione, circolazione e conservazione dell'informazione e della conoscenza scientifica, allo scopo di individuare eventuali criticità e possibili soluzioni nell'ambito di una visione sistemica e di un approccio metodologico olistico e inter/multi-disciplinare;
- definizione di linee guida metodologiche, policy, modelli organizzativi, economici e giuridici per la razionalizzazione, l'armonizzazione e la sostenibilità delle iniziative progettuali riguardanti l'OS e l'OA;
- progettazione e sviluppo di interventi tecnico-tecnologici per la realizzazione, il potenziamento, l'armonizzazione e l'interoperabilità delle infrastrutture tecnologiche e di

⁵⁷ European Open Science Cloud http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=altmetrics_eg.

⁵⁸ IPCEI project: Luxembourg, France, Italy and Spain signed the agreement <http://hpc.cineca.it/news/ipcei-project-luxembourg-france-italy-and-spain-signed-agreement>.

⁵⁹ *Open Culture (Open Knowledge)* è intesa principalmente come creazione e condivisione aperta della conoscenza tra le differenti comunità "Open", attraverso modelli e sistemi (Information & knowledge Management Systems) e canali comunicazionali sociali del Web 2.0. (Hemphill, 2005; Kakabadse & Kouzmin, 2003).

ricerca e dei relativi sistemi di Information & Knowledge Management - IKM (Current Research information System, Digital Library, sistemi di e-publishing, piattaforme e sistemi integrati per l'OS, ecc.);

- progettazione e realizzazione di iniziative culturali, educative e formative a supporto dell'OS, destinate a creare nuove competenze nei settori del Data, Information and Knowledge Management, della comunicazione e dell'informazione scientifica e della Digital Curation (scuola, università e comunità di ricerca);
- sviluppo di iniziative e attività progettuali, formative e comunicative per favorire una cooperazione attiva tra scienza e società, al fine di garantire una scienza più responsabile, aperta, trasparente e permettere lo sviluppo di politiche più rispondenti alle esigenze maggiormente sentite dai cittadini;
- promozione di iniziative per potenziare il trasferimento e la condivisione aperta di conoscenze e tecnologie avanzate (incubatori d'impresa, start-up, ecc.) alle realtà imprenditoriali (in particolare PMI), istaurando e consolidando sinergie proattive a livello territoriale, a partire dalla presenza CNR sul territorio nazionale, supportando, al contempo, lo sviluppo di un ambiente aperto di innovazione (Open Innovation ecosystem), nel quale la conoscenza prodotta dalla Ricerca pubblica circoli e possa essere trasformata più efficacemente ed efficientemente in valore sociale ed economico (sviluppo e innovazione).

L'AP punta allo sviluppo di attività progettuali e di ricerca sull'OS e l'OA, concepite sulla base di un approccio metodologico inter/multidisciplinare olistico, in grado di affrontare sistematicamente le diverse tematiche connesse con l'apertura della scienza.

Nel PTA 2016-2018 sono inoltre previste altre attività progettuali e infrastrutturali connesse direttamente o indirettamente con l'apertura della scienza, come ad esempio, la Science & Technology Digital Library, infrastruttura tecnologica aperta di rilevanza nazionale a supporto dell'OA e dell'OS.

Tutti gli interventi programmatici per l'OS, definiti nel PTA, pur ponendo la loro attenzione su specifiche tematiche di ricerca e/o di sviluppo tecnologico (e-infrastructure, FAIR Open Data, OA, ecc.), mostrano spesso un notevole grado di sovrapposizione e uno scarso raccordo reciproco, fattori che possono determinare una non trascurabile dispersione di risorse. Si deve quindi registrare, ancora una volta, una certa difficoltà nell'assicurare sistematicità di programmazione e efficace supporto attuativo agli interventi.

Uno degli interventi che potrebbe incidere fattivamente sul miglioramento del complesso delle iniziative potrebbe essere di natura prevalentemente organizzativa: l'individuazione di un nucleo di competenze in grado di gestire i processi connessi con le tematiche dell'OS, ad esempio una sorta di "cabina di regia" o "gruppo di esperti" dell'Ente, supportata da opportune funzioni operative (gruppi di staff e/o sezioni operative).

Questa soluzione consentirebbe, infatti, di svolgere in modo efficace quanto necessario: attività di studio e analisi, definizione di metodologie, proposizione di strategie e policy, promozione di iniziative, programmazione operativa, monitoraggio delle attività, ecc.

5.2 Come intervenire nel contesto dell'Open Science: una proposta metodologica

Secondo la Commissione Europea, l'attuazione di una politica sistemica a supporto dell'OS e dell'OI, basata su una programmazione degli interventi caratterizzata da un approccio bottom up, stakeholder-driven e multi-livello (internazionale, europeo, nazionale e istituzionale), potrebbe favorire e accelerare il progresso scientifico e culturale e una crescita diffusa dell'Unione Europea in termini sociali, economici e di innovazione.

L'apertura della scienza, se adeguatamente sostenuta, porterebbe infatti benefici diffusi in termini di:

- maggiore e migliore condivisione e (ri)utilizzo delle risorse, delle infrastrutture, degli strumenti, dei servizi, dei prodotti (output) e dei risultati (outcome);

- maggiore trasparenza e migliore comprensione dei processi e dei risultati della ricerca da parte di tutti gli stakeholder della R&S (comunità di ricerca, policymaker, organismi di valutazione, imprese, società civile, ecc.);
- maggiore efficacia ed efficienza dei processi della ricerca;
- migliore qualità dell'output e dell'outcome;
- maggiore e migliore capacità del sistema della R&S di rispondere efficacemente alle sfide culturali, sociali ed economiche connesse con il fenomeno della globalizzazione.

Tali benefici rappresentano sfide che devono concretizzarsi in obiettivi chiave dell'intero sistema della R&S mirati alla soluzione di numerosi problemi complessi e trasversali, come ad esempio il miglioramento dei modelli comunicazionali tra le differenti comunità scientifiche e i diversi attori della R&S.

Affinché i benefici apportati dall'apertura della scienza risultino effettivamente realizzabili, sarebbe preliminarmente necessario favorire lo sviluppo di un ambiente (*ecosistema*) comune per la condivisione di criteri, metodologie, linguaggi e pratiche, definendo:

- un framework concettuale e una metodologia (Reference Framework);
- i processi fondamentali del sistema della R&S su cui agire a molteplici livelli e in diversi ambiti;
- un linguaggio comune tra i differenti stakeholder e le diverse comunità di ricerca che possa superare le peculiarità delle singole entità (istituzioni / imprese / persone) e dei gruppi di entità (comunità disciplinari e/o nazionali, gruppi e reti di ricerca, organizzazioni nazionali e internazionali, ecc.).

Il *Reference Framework* in cui inquadrare l'OS è complesso ed eterogeneo e presenta una molteplicità di aspetti:

- *multidimensionalità*: riguarda diversi scenari e settori in cui sono definite e si sviluppano le strategie, le azioni e i processi, a vari livelli (macro, meso, micro);
- *interdisciplinarietà e multidisciplinarietà* delle tematiche e dei problemi;
- *diacronia*: contraddistingue i differenti fenomeni e le loro relazioni reciproche.

L'approccio multi-dimensionale, inter-disciplinare, multi-disciplinare e diacronico, che caratterizza il metodo da adottare nell'ambito del Reference Framework, risulta decisivo sia per individuare correttamente gli attori (chi), le azioni (che cosa), i contesti, le regole e gli strumenti (come), le dinamiche temporali (quando); sia per acquisire una visione ampia e completa dei fenomeni in gioco.

A tale scopo è pertanto necessario:

- identificare i diversi stakeholder (ricercatori, policy maker, organismi di valutazione, ICT and information specialist, cittadini, istituzioni, imprese, etc.), le loro finalità e strategie;
- identificare le azioni e i processi che caratterizzano la ricerca e la comunicazione scientifica;
- identificare e conoscere i differenti contesti culturali e comunicativi; le pratiche, le norme e le regole di comportamento; gli approcci, i processi, i canali informativi e i diversi linguaggi tecnici e scientifici (technical jargon);
- identificare, conoscere e utilizzare regolarmente e consapevolmente dati e informazioni affidabili, strumenti e tool che consentono ai diversi attori di programmare, pianificare, regolamentare e gestire le iniziative e gli interventi nel sistema della R&S, in diversi ambiti e a molteplici livelli (internazionale/nazionale; istituzionale/inter-istituzionale; gruppi di ricerca/singoli ricercatori).

A queste azioni di definizione e classificazione degli elementi di contesto e di processo, dovrebbero seguire interventi coerenti:

- verifica dello stato di attuazione degli interventi e della loro efficacia a vari livelli (macro, meso, micro), attraverso sistemi di monitoraggio e di valutazione (ex ante, in itinere, ex post) – livello *macro*: political, economic, cultural, social, scientometric and technological analysis; livello *meso*: scientometric, organisational, management, economic, financial analysis (audit, process monitoring, analysis of knowledge transfer, etc.); livello *micro*: knowledge management, performance, target and context indicators, ecc.;
- decisioni e scelte strategiche, da definire e attuare nei differenti contesti, sulla base delle analisi precedentemente svolte, attraverso un confronto e una correlazione costante e contestualizzata dei risultati;

- integrazione dei processi di valutazione nel sistema complessivo dell'OS in tutte le fasi della ricerca scientifica (ex-ante, in itinere, ex post), trattando i processi di valutazione come parte costitutiva dei processi della R&S.

Premesso quanto sopra e allo scopo di agire più incisivamente sui processi mirati a favorire l'apertura della scienza, si è tentato di mettere a punto un framework comune, multilivello e multidimensionale. Uno strumento aperto e condiviso per lo sviluppo di iniziative in favore dell'OS in grado di assicurare:

- la condivisione, da parte dei principali attori/stakeholder, di obiettivi, risorse, infrastrutture, tool, servizi, outcome e output;
- lo sviluppo di azioni culturali, formative ed educative, a partire dalla scuola e dall'università, in grado di far comprendere la complessità e la multidimensionalità dell'OS e la sua importanza come fattore determinante per la crescita civile, culturale ed economica della società;
- la programmazione e il monitoraggio della vasta gamma di azioni e interventi messi in campo in molteplici settori e contesti per realizzare i principi e le strategie dell'OS.

Fig. 2 - European Interoperability Framework (EIF)

5.3 La CNR Open Science Task Force

L'esperienza CNR ha evidenziato nel tempo alcune questioni cruciali, ampiamente dibattute nelle sedi tipiche del confronto tra studiosi:

- Che cosa si sta facendo per intervenire incisivamente nel complesso dei processi della R&S per l'apertura della scienza?
- Com'è possibile armonizzare gli sforzi profusi nelle iniziative di livello nazionale?
- Che cosa potrebbero fare gli attori della R&S per favorire l'apertura della scienza?
- Quali criteri, metodi e strumenti possono essere impiegati per rendere realmente efficaci le misure orientate all'apertura della scienza?
- È possibile mettere a punto sistemi di verifica dell'efficacia dei processi e della qualità degli interventi/iniziativa, allo scopo di renderli effettivamente trasparenti e costantemente migliorabili?
- È possibile parlare in termini di "sistemi di controllo di gestione" quando si tratta di scienza?

Per rispondere a queste e altre domande, è stata messa a punto una proposta organizzativa, resa necessaria per diversi motivi (interni e di rappresentatività esterna) che ha preso spunto da elementi di analisi e da proposte metodologiche, come quella sopra descritta.

In tal modo il CNR è impegnato a contribuire fattivamente ad accogliere al proprio interno le istanze e le ragioni profonde del nuovo approccio OS.

Ad avvalorare questa scelta ha concorso l'esigenza di disporre, al riguardo, di una strategia chiara, nata dal confronto con altre realtà di ricerca europee e internazionali, nell'ambito di programmi/iniziative/progetti e nelle attività di importanti organismi istituzionali e scientifici. Questi ultimi stavano infatti da tempo sollecitando la comunità scientifica nazionale, e il CNR in particolare, a definire linee guida, policy e piani attuativi in materia di apertura della scienza.

Da qui è maturata l'iniziativa oggetto del Provvedimento per la "Istituzione della CNR Open Science Task Force" (cfr. il Provvedimento del Presidente del CNR, istitutivo della "CNR Open Science Task Force" – Appendice 1), a partire dall'esperienza comune e dal confronto tra le diverse componenti dell'Ente: rete scientifica, dipartimenti, strutture tecnico-tecnologiche.

Il principale obiettivo è quello di realizzare un ventaglio di interventi ad alta fattibilità, concepiti con una logica sistemica, tesa ad armonizzare le numerose iniziative già in corso e quelle a venire.

Il carattere innovativo di questa soluzione consiste nel proporre una struttura funzionale, la *Task Force*, capace, per la qualità composita delle competenze e l'ampia rappresentatività, di agire propositivamente su *tutti* i processi che riguardano l'attuazione dei principi della scienza aperta: una sorta di ufficio studi e programmazione, integrato e al contempo trasversale a molte delle funzioni dell'Ente e alle numerose attività di ricerca e di supporto alla ricerca che ne assicurano il funzionamento.

6. Conclusioni

L'OS, come si è potuto constatare in questo breve excursus, rispecchia la pluralità delle suggestioni e delle tendenze che animano la galassia della R&S e ne segue l'evoluzione attraverso espressioni variegata che rivelano la complessità dei fenomeni sottostanti.

L'OS oggi si configura come una linea di indirizzo – la cui legittimità consiste nel suo univoco riconoscimento da parte dei principali stakeholder del sistema della scienza e della tecnologia – in cui confluiscono iniziative e apporti assai eterogenei.

L'ampio ventaglio delle potenzialità del suo utilizzo applicativo ne sta determinando il successo a livello globale: l'OS appare infatti capace di fornire un importante contributo nell'affrontare le maggiori sfide attuali e, in particolare, di migliorare e accrescere vistosamente l'impatto dei processi e dei risultati della R&S sul progresso sociale e sullo sviluppo economico; sembra cioè garantire, in sostanza, una transizione fluida e risolta dalla scienza alla crescita.

Una lettura tanto semplicistica è smentita, tuttavia, dalle criticità che si riscontrano di fatto in ogni ambito di programmazione e azione: dalla complessità della società a quella della scienza contemporanea; dall'ambiguità della relazione tra economia, scienza e innovazione all'imprevedibilità dello sviluppo tecnologico; dalla liquidità delle conoscenze al problema aperto delle nuove competenze; dalla controversa identità degli scienziati al loro rapporto con i cittadini...

L'OS è di per se stessa materia di dibattito inconcluso e, soprattutto, dai contorni ancora molto indefiniti, rispetto alla necessità di disporre di sistemi e strumenti controllati e controllabili, in grado di rispondere adeguatamente alle tante questioni urgenti che i diversi Paesi si trovano ad affrontare. Di più, i sistemi che governano a vario titolo la vita politica, sociale ed economica appaiono troppo rigidi e scarsamente dotati di un'adeguata capacità di rinnovamento, fattore che ostacola il pieno sfruttamento delle opportunità offerte dall'OS.

Ci si trova quindi di fronte a uno scenario estremamente complesso e in continuo divenire sia per i contesti di riferimento che per le dinamiche che lo caratterizzano; e così sofisticato che solo una metafora linguistica, di matrice esplicitamente strutturalistica, riesce a rappresentarlo efficacemente.

Ricondurre l'argomento alle proprie origini consente, in ultima analisi, di comprendere che l'OS si declina su due piani coesistenti: da un lato, si va strutturando in forme sempre più nitide e definite; dall'altro, diventa materia plastica facilmente modellabile così da adattarsi senza apparente difficoltà a idee, approcci e finalità anche assai distanti tra loro.

7. Riferimenti bibliografici

- ABERNATHY, William J.; CLARK, Kim B. Innovation: Mapping the winds of creative destruction. *Research policy*, 1985, 14.1: 3-22.
- BOCCHI Gianluca; CERUTI Mauro (eds.). *La sfida della complessità*. Feltrinelli, 1985
- BONACCORSI, Andrea. *La scienza come impresa: contributi alla analisi economica della scienza e dei sistemi nazionali di ricerca*. FrancoAngeli, 2000.
- BUSH, Vannevar. *Science, the endless frontier*. A Report to the President by Vannevar Bush, Director of the Office of Scientific Research and Development. United States Government Printing Office, 1945 <https://www.nsf.gov/od/lpa/nsf50/vbush1945.htm>.
- CASTELLUCCI, Paola. *Dall'ipertesto al Web: storia culturale dell'informatica*. Roma-Bari, 2009.
- CHESBROUGH, H.; CROWTHER, A.K. Beyond high tech: early adopters of open innovation in other industries. *R&D Management*, 2006, 36.3: 229-236.
- CHESBROUGH, Henry. The era of open innovation. *MIT sloan management Review*, 2003, 44.3: 35-41.
- CHESBROUGH, Henry. *From Open Science to Open Innovation*. *Sci. Bus. Publ*, 2015.
- CHESBROUGH, Henry. *Open innovation: the new imperative for creating and profiting from innovation*. Harvard Business School Press: Cambridge, MA, 2003.
- COMMISSIONE per l'Etica della Ricerca e per la Bioetica del CNR. *Linee guida per l'integrità della ricerca*. CNR, 2015.
- COMMISSION High Level Expert Group on the European Open Science Cloud. *Realising the European Open Science Cloud*. Retrieved October 14, 2016. European Union, 2016.
- DE MARCHI, Mario. *Il monitoraggio della scienza e della tecnologia: concetti, metodi e strumenti*. FrancoAngeli, 2000.
- DE ROURE, David, et al. Towards open science: the my Experiment approach. *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, 2010, 22.17: 2335-2353.
- ENKEL, Ellen; GASSMANN, Oliver; CHESBROUGH, Henry. Open R&D and open innovation: exploring the phenomenon. *R&d Management*, 2009, 39.4: 311-316.
- EUROPEAN COMMISSION. *Amsterdam Call for Action on Open Science*. European Union, 2016.
- EUROPEAN COMMISSION. Directorate-General for Research and Innovation (2016). *Open Innovation, Open Science, Open to the World. A vision for Europe*. European Union, 2016.
- EUROPEAN COMMISSION. Directorate-General for Research and Innovation. *Science 2.0': Science in transition. Public consultation*. European Union, 2014.
- EUROPEAN COMMISSION. Directorate-General for Research and Innovation. *Validation of the results of the public consultation on Science 2.0: Science in Transition*. European Union, 2015.
- EUROPEAN COMMISSION. *Preparing the Commission for future opportunities – Foresight network fiches, Working Document*. European Union, 2014.
- EUROPEAN Science Foundation. *The European Code of Conduct for Research Integrity*. Strasbourg, 2014.
- EUROPEAN Strategy Forum on Research Infrastructures. *Strategy report on research infrastructures: Roadmap 2016*. Science and Technology Facilities Council, 2016.
- FECHER, Benedikt; FRIESIKE, Sascha. Open science: one term, five schools of thought. In: *Opening science*. Springer International Publishing, 2014. p. 17-47.
- FRIESIKE, Sascha, et al. Opening science: towards an agenda of open science in academia and industry. *The Journal of Technology Transfer*, 2015, 40.4: 581-601.
- GALISON Peter L.; STUMP, David J. (eds.). *The Disunity of Science: Boundaries, Contexts, and Power*. Stanford University Press, 1996
- GALISON Peter L.; THOMPSON, Emily (eds.). *The Architecture of Science*. MIT Press, 1999.

- HARGREAVES, I., et al. Standardisation in the area of innovation and technological development, notably in the field of Text and Data Mining: report from the expert group. *Studies and reports*, European Union, 2014.
- HEMPHILL, Mark. Community Plumbing in Action: The Story of BEAT and the Campus Commons. Presented to the Open Culture: Accessing and Sharing Knowledge workshop (eExplorer project & AICA OpenSource WorkGroup), University of Milan (27-29 June 2005). 2005.
- HETEL, L.; MØLLER, T. E.; STAMM, J. *Integration of Social Sciences and Humanities in Horizon 2020: participants, budget and disciplines monitoring report on SSH-flagged projects funded in 2014 under the Societal Challenges and Industrial Leadership*. European Commission, 2015.
- INDIPENDENT EXPERT GROUP Report on Open Innovation and Knowledge Transfer. *Boosting open innovation and knowledge transfer in the European Union*. European Union, 2014.
- ISTITUTO della Enciclopedia italiana. *Treccani Enciclopedie online*.
- ISTITUTO della Enciclopedia italiana. *Treccani Vocabolario online*.
- KAKABADSE, Nada K.; KAKABADSE, Andrew; KOUZMIN, Alexander. Reviewing the knowledge management literature: towards a taxonomy. *Journal of knowledge management*, 2003, 7.4: 75-91.
- MERTON, Robert K. *The sociology of science: Theoretical and empirical investigations*. University of Chicago press, 1973.
- MIUR - Gruppo di lavoro sui Big Data. *Big Data @MIUR. Rapporto del Gruppo di Lavoro*. MIUR, 2017. p. 71-74.
- NIELSEN, Michael. *Reinventing discovery: the new era of networked science*. Princeton University Press, 2012.
- NIELSEN, Michael. An informal definition of open science. The OpenScience Project Blog. 2011 : <http://www.openscience.org/blog/?p=454>
- OECD. *Frascati Manual 1993: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development: The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities*. OECD Publishing, 1993.
- OECD. *Frascati Manual 2002: Proposed standard practice for surveys on research and experimental development*. OECD Publishing, 2002.
- OECD. *Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development: The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities*. OECD Publishing, 2015.
- OECD. *Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition*. OECD Publishing, 2005.
- OECD. *OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016*. OECD Publishing, 2016.
- PERKMANN, Markus; WALSH, Kathryn. University-industry relationships and open innovation: Towards a research agenda. *International Journal of Management Reviews*, 2007, 9.4: 259-280.
- RHOTEN, Diana; POWELL, Walter W. The frontiers of intellectual property: Expanded protection versus new models of open science. *Annu. Rev. Law Soc. Sci.*, 2007, 3: 345-373.
- RISPOLI, Maurizio. *Sviluppo dell'impresa e analisi strategica*. Il Mulino, 1998.
- SIRILLI, Giorgio. Innovazione tecnologica. In: *Enciclopedia della Scienza e della Tecnica*. Treccani, 2008.
- SNOW, Charles Percy. *The two cultures and the scientific revolution*. Cambridge University Press, 1959.
- TACKE, Oliver. Open Science 2.0: how research and education can benefit from open innovation and Web 2.0. In: *On collective intelligence*. Springer Berlin Heidelberg, 2010. p. 37-48.
- TIJSSEN, Robert JW; WALTMAN, Ludo; VAN ECK, Nees Jan. Research collaboration and the expanding science grid: Measuring globalization processes worldwide. In: ARCHAMBAULT, Éric; GINGRAS, Yves LARIVIER Vincent (eds.). *Proceedings of the 17th International Conference on Science and Technology Indicators*. Science-Metrix, 2012. p. 779-790.

VALENTE, Adriana (ed.). *Trasmissione d'élite o accesso alle conoscenze?: percorsi e contesti della documentazione e comunicazione scientifica*. FrancoAngeli, 2002.

WEBER, K. Matthias, et al. Research and innovation futures: exploring new ways of doing and organizing knowledge creation. *Foresight*, 2016, 18.3: 193-203.

Tutti gli indirizzi di rete citati nel documento sono stati verificati il 20 marzo 2017.

8. Appendice 1 - Provvedimento Prot. CNR Amministrazione Centr. N. 0043769 del 21/06/2016

Istituzione della CNR Open Science Task Force

IL PRESIDENTE

- Vista la Raccomandazione della Commissione Europea del 17 luglio 2012 - Sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE);
- Vista la Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 17 luglio 2012 - Verso un accesso migliore alle informazioni scientifiche: aumentare i benefici dell'investimento pubblico nella ricerca (COM/2012/401 final);
- Vista l'Agenda Digitale europea - Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un'agenda digitale europea (COM/2010/245);
- Vista la Legge 7 ottobre 2013 n. 112, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91, Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- Visto il Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";
- Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. I della legge 27 settembre 2007, n. 165";
- Visto lo Statuto del CNR, provvedimento n. 0023646, del 07.04.2015, in vigore dal 1 maggio del 2015;
- Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, provvedimento n. N. 0036411, del 26.05.2015, in vigore dal 1 giugno 2015;
- Considerato che la Commissione Europea ha definito specifiche politiche per lo sviluppo di strategie e azioni condivise per l'Open Science, nell'ambito della European Open Science Policy Platform e della European Open Science Agenda (febbraio 2016);
- Considerata la rilevanza strategica delle tematiche inerenti alla Scienza Aperta nell'ambito di H2020 e più in generale nello sviluppo delle politiche della ricerca europee e nazionali;
- Considerato che Horizon 2020 (H2020) prevede, nell'ambito dei finanziamenti dei progetti di ricerca, appositi strumenti che definiscono l'obbligo di pubblicare ad accesso aperto le pubblicazioni derivanti dai progetti finanziati nell'ambito del suddetto Programma Quadro, favorendo al contempo l'accesso aperto ai dati della ricerca pubblica;
- Considerato che il Decreto Direttoriale MIUR 23 gennaio 2014 n. 197 - Bando relativo al programma SIR (Scientific Independence of young Researchers) prevede l'obbligo per i giovani ricercatori, che ricevono i finanziamenti previsti dallo stesso Programma, di pubblicare i risultati delle loro ricerche ad accesso aperto;
- Considerato che il CNR aderisce ai principi dell'Accesso Aperto anche mediante la sottoscrizione di Dichiarazioni internazionali quali: la *Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities*, *Science Europe - Open Access Opportunities for the Humanities* e il *Science Europe Position Statement: Principles for the Transition to Open Access to Research Publications*;

- Considerato che il CNR ha sottoscritto il *Position Statement sull'accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica in Italia* (21 marzo 2013) e il *Memorandum of Understanding per la collaborazione sulle tematiche dell'Accesso Aperto e dell'interoperabilità tra sistemi informativi della R&S* (14 luglio 2015), che prevedono la collaborazione con università e altre istituzioni di ricerca italiane per la definizione e l'attuazione di strategie e azioni condivise per la realizzazione dei principi dell'Accesso Aperto e per la conservazione digitale dei risultati della ricerca pubblica;
- Considerato che il citato *Memorandum of Understanding* prevede inoltre lo sviluppo coordinato di infrastrutture digitali e sistemi informativi nazionali della R&S;
- Considerato che il CNR partecipa con università e altre istituzioni della R&S a progetti e iniziative per lo sviluppo e la gestione di infrastrutture digitali di rilevanza internazionale, europea e nazionale per il patrimonio culturale e la ricerca;
- Considerata la necessità per il CNR di rispondere efficacemente a quanto previsto in atti normativi e d'indirizzo a livello europeo e nazionale relativamente alle materie oggetto del presente Provvedimento;
- Considerato il Piano triennale della performance 2014-2016 – CNR – 30 gennaio 2014 che pone, tra i suoi obiettivi, la realizzazione di strategie, iniziative e azioni efficaci per l'Accesso aperto ai risultati della ricerca pubblica;
- Considerata la necessità del CNR di sviluppare interventi e azioni istituzionali e interdipartimentali mirati a favorire un efficace coordinamento delle iniziative, delle attività in oggetto;
- Considerata la necessità di attuare azioni di raccordo delle attività di promozione, proposta, programmazione e coordinamento della ricerca e quelle di carattere tecnico, gestionale e di supporto alla ricerca stessa;
- Ritenuta l'opportunità di provvedere formalmente alla costituzione di una Task Force di Ente.

DISPONE

- È istituita la *CNR Open Science Task Force*, presso la Direzione Generale, con il compito di definire e proporre soluzioni organizzative, linee guida, policy e regolamenti istituzionali, piani di sostenibilità e di gestione per l'attuazione di quanto previsto negli atti di indirizzo, nei programmi europei e nazionali, nelle disposizioni normative vigenti e nell'ambito di accordi inter-istituzionali sottoscritti dall'Ente in materia di Scienza Aperta e di Accesso Aperto ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici.
- I compiti affidati alla Task Force sono di seguito elencati:
 - o analizzare e monitorare le politiche, i programmi, i progetti e le iniziative internazionali, europei e nazionali (benchmarking);
 - o analizzare e monitorare le attività, le iniziative e i progetti promossi e/o partecipati dal CNR;
 - o accreditare l'Open Science (OS) come sistema e procedura meritevoli da perseguire e realizzare in tutte le fasi e nei diversi ambiti della ricerca scientifica;
 - o definire e proporre programmi e azioni per favorire e valorizzare il contributo al progresso della scienza italiana ed europea da parte degli scienziati cittadini, come efficaci produttori di conoscenza (citizen science), migliorando le reciproche interrelazioni fra scienza e società;
 - o promuovere l'Open Science attraverso iniziative e programmi educativi e formativi universitari e post-universitari;

- favorire lo sviluppo e la diffusione dell'Open Science nell'ambito delle infrastrutture di ricerca a cui partecipa il CNR;
 - predisporre studi metodologici e strumenti per consentire l'adeguamento dei sistemi di reclutamento e di progressione delle carriere accademiche e di ricerca, in modo che siano premiati coloro che aderiscono alla cultura e ai principi della scienza aperta;
 - definire e proporre modelli alternativi di valutazione delle carriere, nuovi criteri di misurazione della performance, nuovi indicatori e nuovi sistemi di valutazione della ricerca, in grado di assicurare la *quality assurance* e l'impatto dell'Open Science;
 - elaborare e proporre linee guida e di indirizzo, policy e regolamenti istituzionali necessari a garantire l'attuazione dei principi, delle strategie e delle normative vigenti in materia di scienza aperta e accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici;
 - elaborare e proporre piani per la sostenibilità e la gestione a regime delle iniziative e delle attività oggetto del presente Provvedimento;
 - elaborare e proporre accordi di collaborazione con altre istituzioni del mondo accademico e della R&S;
 - elaborare proposte mirate ad assicurare il raccordo e il coordinamento delle iniziative CNR di editoria digitale e delle politiche bibliotecarie finalizzate all'acquisizione di risorse e servizi bibliografici, allo scopo di realizzare interventi efficaci per l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche;
 - elaborare e proporre misure organizzative dirette a garantire la partecipazione coordinata del CNR ai tavoli di lavoro e alle iniziative istituzionali e inter-istituzionali, in ambito nazionale e internazionale;
 - definire e proporre soluzioni organizzative per raccordare le iniziative e i progetti inerenti le materie oggetto del presente provvedimento;
 - definire i requisiti organizzativi e tecnico-funzionali per lo sviluppo e/o l'evoluzione di servizi strutturali, infrastrutturali e applicativi per l'Open Science;
- La CNR Open Science Task Force, in relazione ai compiti sopra menzionati, è tenuta a definire e attuare, entro trenta giorni dalla sua istituzione, un proprio piano di organizzazione e funzionamento, condiviso a maggioranza tra tutti i componenti, allo scopo di assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività mirate al conseguimento degli obiettivi previsti;
 - La CNR Open Science Task Force, è tenuta a presentare i risultati intermedi dei lavori entro sei mesi e i risultati finali entro dodici mesi dalla data di emanazione del presente Provvedimento;
 - La CNR Open Science Task Force è composta dai seguenti membri scelti e nominati tra gli esperti presenti nella Rete scientifica e nell'Amministrazione centrale dell'Ente:

Stefano Nativi	Dipartimento Scienze del sistema Terra e tecnologie per l'ambiente
Gelsomina Pappalardo	Dipartimento Scienze del sistema Terra e tecnologie per l'ambiente
Angelo Facchiano	Dipartimento Scienze bio-agroalimentari
Silvana Moscatelli	Dipartimento Scienze bio-agroalimentari
Graziano Pesole	Dipartimento Scienze biomediche
Claudio De Lazzari	Dipartimento Scienze biomediche
Augusto Pifferi	Dipartimento Scienze chimiche e tecnologie dei materiali
Franz Saija	Dipartimento Scienze chimiche e tecnologie dei materiali
Caterina Vozzi	Dipartimento Scienze fisiche e tecnologie della materia
Antonino La Magna	Dipartimento Scienze fisiche e tecnologie della materia

Leonardo Candela	Dipartimento Ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia e i trasporti
Michela Spagnuolo	Dipartimento Ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia e i trasporti
Massimiliano Saccone	Dipartimento Scienze umane e sociali, patrimonio culturale
Emanuela Reale	Dipartimento Scienze umane e sociali, patrimonio culturale
Augusta Maria Paci	Ufficio Relazioni europee e internazionali
Maria Carmela Basile	SPR Valorizzazione della Ricerca
Maurizio Lancia	SPR Reti e Sistemi Informativi
Lisa Reggiani	SPR Reti e Sistemi Informativi
Flavia Cancedda	SPR Biblioteca
Luciana Trufelli	SPR Gestione Documentale
Cinzia Caporale	Commissione per l'Etica della Ricerca e la Bioetica - CNR
Rosaria Conte	Consiglio Scientifico - CNR

- Il coordinamento organizzativo della Task Force interdipartimentale è conferito al Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio culturale, rappresentato dal Direttore: Prof. Riccardo Pozzo;
- I Direttori di Dipartimento e di Istituto, i Direttori e i Responsabili delle Strutture dell'Amministrazione Centrale si impegnano ad assicurare il necessario supporto per lo svolgimento delle attività della Task Force, al fine di pervenire alla piena condivisione degli obiettivi istituzionali oggetto del presente Provvedimento;
- La Task Force potrà essere organizzata in gruppi di lavoro con referenti scelti tra i membri che la compongono, eventualmente integrati da altri esperti dell'Ente nelle materie oggetto di questo documento;
- La Task Force opererà sotto la responsabilità del Direttore Generale;
- La segreteria tecnica della Task Force è affidata a Fabio Di Loreto - SPR Reti e Sistemi Informativi;
- La Task Force può avvalersi del contributo a titolo gratuito di esperti sulle tematiche dell'Open Science del mondo accademico e della R&S;
- Le funzioni dei componenti della Task Force sono svolte senza alcun compenso;
- I componenti della Task Force ricoprono l'incarico pro tempore e possono essere sostituiti e/o integrati mediante nomina da parte del Presidente del CNR;
- Eventuali modifiche del presente Provvedimento potranno essere disposte, quando necessario, fino alla conclusione dei lavori della Task Force.

9. Appendice 2 - Piano di organizzazione e funzionamento della CNR Open Science Task Force

CNR Open Science Task Force - Piano di organizzazione e funzionamento

Art. 1

(Istituzione e finalità)

1. Il presente documento ha lo scopo di definire l'organizzazione e le modalità di funzionamento della *CNR Open Science Task Force* istituita con Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Prot. N. 43769 del 21/06/2016).
2. Essa opera all'interno della Direzione Generale ed è composta da membri scelti e nominati, dallo stesso Presidente del CNR, tra gli esperti presenti nella Rete scientifica e nell'Amministrazione centrale dell'Ente.
3. La Task Force può avvalersi del contributo a titolo gratuito di esperti sulle tematiche dell'Open Science del mondo accademico e della R&S.
4. I componenti della Task Force ricoprono l'incarico pro tempore e possono essere sostituiti e/o integrati mediante nomina da parte del Presidente del CNR.
5. L'attività della Task Force è finalizzata a definire e proporre soluzioni organizzative, tecniche e tecnologiche, linee guida, policy, regolamenti istituzionali, piani di sostenibilità e di gestione per l'attuazione di quanto previsto negli atti di indirizzo, nei programmi europei e nazionali, nelle disposizioni normative vigenti e nell'ambito di accordi inter-istituzionali sottoscritti dall'Ente in materia di Scienza Aperta e di Accesso Aperto ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici.

Art. 2

(Attività della CNR Open Science Task Force)

Come definito nel Provvedimento del Presidente del CNR sopra menzionato, alla CNR Open Science Task Force sono assegnati i seguenti compiti:

- analizzare e monitorare le politiche, i programmi, i progetti e le iniziative internazionali, europei e nazionali (benchmarking);
- analizzare e monitorare le attività, le iniziative e i progetti promossi e/o partecipati dal CNR;
- accreditare l'Open Science (OS) come sistema e procedura meritevoli da perseguire e realizzare in tutte le fasi e nei diversi ambiti della ricerca scientifica;

- definire e proporre programmi e azioni per favorire e valorizzare il contributo al progresso della scienza italiana ed europea da parte degli scienziati cittadini, come efficaci produttori di conoscenza (citizen science), migliorando le reciproche interrelazioni fra scienza e società;
- promuovere l'Open Science attraverso iniziative e programmi educativi e formativi universitari e post-universitari;
- favorire lo sviluppo e la diffusione dell'Open Science nell'ambito delle infrastrutture di ricerca;
- predisporre studi metodologici e strumenti per consentire l'adeguamento dei sistemi di reclutamento e di progressione delle carriere accademiche e di ricerca, in modo che siano premiati coloro che aderiscono alla cultura e ai principi della scienza aperta;
- definire e proporre modelli alternativi di valutazione delle carriere, nuovi criteri di misurazione della performance, nuovi indicatori e nuovi sistemi di valutazione della ricerca, in grado di assicurare la *quality assurance* e l'impatto dell'Open Science;
- elaborare e proporre linee guida e di indirizzo, policy e regolamenti istituzionali necessari a garantire l'attuazione dei principi, delle strategie e delle normative vigenti in materia di scienza aperta e accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici;
- elaborare e proporre piani per la sostenibilità e la gestione a regime delle iniziative e delle attività oggetto del presente Provvedimento;
- elaborare e proporre accordi di collaborazione con altre istituzioni del mondo accademico e della R&S;
- elaborare proposte mirate ad assicurare il raccordo e il coordinamento delle iniziative CNR di editoria digitale e delle politiche bibliotecarie finalizzate all'acquisizione di risorse e servizi bibliografici, allo scopo di realizzare interventi efficaci per l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche;
- elaborare e proporre misure organizzative dirette a garantire la partecipazione coordinata del CNR ai tavoli di lavoro e alle iniziative istituzionali e inter-istituzionali, in ambito nazionale e internazionale;
- definire e proporre soluzioni organizzative per raccordare le iniziative e i progetti inerenti alle materie oggetto del presente provvedimento;
- definire i requisiti organizzativi e tecnico-funzionali per lo sviluppo e/o l'evoluzione di servizi strutturali, infrastrutturali e applicativi per l'Open Science.

Art. 3

(Organizzazione della CNR Open Science Task Force)

1. La Task Force è coordinata dal Direttore del Dipartimento *Scienze Umane e Sociali, Patrimonio culturale* (Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Prot. N. 43769 del 21/06/2016), che è coadiuvato dalle seguenti funzioni:
 - 1.1 Comitato di Coordinamento, con il compito di definire e proporre incentivi per l'Open Science, nonché promuovere strategie, policy e piani di sostenibilità per l'Accesso Aperto ai dati della ricerca e alle pubblicazioni.
Il Comitato di Coordinamento è composto, oltre che dal Direttore del Dipartimento *Scienze Umane e Sociali - Patrimonio culturale*, dai referenti dei Gruppi di Lavoro di cui al successivo articolo 6;
 - 1.2 Segreteria Tecnica, con compiti di supporto al management e gestione qualità.
La Segreteria Tecnica è composta, oltre che dal Responsabile nominato nel provvedimento di istituzione della Task Force, da alcuni membri dei gruppi di lavoro di cui al successivo articolo 6.
2. Le attività di carattere tecnico-scientifico e tecnologico sono svolte da specifici Gruppi di Lavoro (GdL), che saranno istituiti nel corso della prima riunione plenaria della Task Force.
Essi si articolano nel seguente modo:

- **Rewards – Sistemi di incentivazione e premialità** - si occupa di:
 - ✓ analizzare e monitorare le politiche, i programmi e le iniziative internazionali, europei e nazionali (benchmarking);
 - ✓ accreditare l'Open Science (OS) come sistema e procedura meritevoli da perseguire e realizzare in tutte le fasi e nei diversi ambiti della ricerca scientifica;
 - ✓ predisporre studi metodologici e strumenti per consentire l'adeguamento dei sistemi di reclutamento e di progressione delle carriere accademiche e di ricerca, in modo che siano premiati coloro che aderiscono alla cultura e ai principi della scienza aperta;
 - ✓ definire e proporre modelli alternativi di valutazione delle carriere, nuovi criteri di misurazione della performance, nuovi indicatori e nuovi sistemi di valutazione della ricerca, in grado di assicurare la quality assurance e l'impatto dell'Open Science;
 - ✓ definire proposte per lo sviluppo di nuovi sistemi di incentivazione e premialità, in termini di carriere, finanziamenti e riconoscimenti scientifici.
- **Altmetrics, Impact and Quality assurance of Open Science – Indicatori, metriche e sistemi di valutazione dei prodotti della ricerca** - si occupa di:
 - ✓ definire e proporre nuovi indicatori e metriche alternativi per la valutazione dell'impatto dei principali prodotti della ricerca (pubblicazioni, dati, ecc.) che tengano conto anche dell'apertura, della condivisione e del riutilizzo dei risultati della ricerca;
 - ✓ definire e proporre modelli e sistemi di Open Peer Review;

- ✓ elaborare e proporre misure organizzative dirette a garantire la partecipazione coordinata ai tavoli di lavoro e alle iniziative istituzionali e inter-istituzionali, in ambito nazionale e internazionale.
- **Research Integrity – Integrità della ricerca** - si occupa di:
 - ✓ analizzare e monitorare i codici di condotta esistenti e le best practices elaborate a livello internazionale, europeo e nazionale (benchmarking);
 - ✓ definire e proporre un codice di condotta basato sui principi etici della scienza aperta e sulla determinazione e il riconoscimento di ruoli, responsabilità e diritti dei ricercatori;
 - ✓ definire linee e guida e best practices per i ricercatori.
- **Citizen Science** - si occupa di:
 - ✓ analizzare e monitorare le politiche, i programmi e le iniziative internazionali, europei e nazionali (benchmarking);
 - ✓ definire interventi e strumenti in grado di valorizzare il contributo al progresso della scienza italiana ed europea da parte degli scienziati cittadini, operando efficacemente per rafforzare le interrelazioni fra scienza e società;
 - ✓ promuovere la Citizen Science attraverso azioni e iniziative finalizzate al coinvolgimento diretto dei cittadini nei processi della ricerca;
 - ✓ sviluppare modelli e sistemi di monitoraggio per valutare l'impatto e l'efficacia dell'apertura della scienza ai cittadini;
 - ✓ elaborare proposte per l'accreditamento della Citizen Science come valida metodologia di ricerca, che ne focalizzino sia i benefici e le opportunità che le criticità e i limiti.
- **Open Education and Skills** - si occupa di:
 - ✓ analizzare e monitorare le politiche, i programmi, i progetti e le iniziative internazionali, europei e nazionali;
 - ✓ elaborare iniziative e programmi educativi e formativi che diffondano fra i giovani studiosi la consapevolezza dei benefici e delle opportunità offerte dall'Open Science;
 - ✓ promuovere, fra gli studiosi e i ricercatori delle università e degli enti di ricerca, l'attitudine a diffondere la produzione didattica e scientifica sotto forma di open educational resources (OER), incoraggiandone il riuso, la personalizzazione e la più ampia condivisione nell'ambito di sempre più numerose comunità di apprendimento;
 - ✓ elaborare e proporre iniziative e programmi di open education, finalizzati alla crescita dell'awareness dei cittadini e della società relativamente all'apertura della scienza e alle tematiche connesse.
- **FAIR Open Data** - si occupa di:
 - ✓ analizzare e monitorare le politiche, i programmi, i progetti e le iniziative internazionali, europei e nazionali (benchmarking);

- ✓ definire e proporre strategie, policy, accordi inter-istituzionali, business model cooperativi, piani di sostenibilità a livello nazionale, europeo e internazionale per favorire l'apertura dei dati della ricerca e migliorarne la governance, la gestione e la conservazione;
 - ✓ definire e proporre, in accordo con il *WG Rewards - WG Sistemi di incentivazione e premialità*, sistemi incentivazione e premialità per i ricercatori che mettano in condivisione i dati della ricerca e i software che ne consentono il riutilizzo;
 - ✓ definire e proporre, in accordo con il *WG Altmetrics, Impact and Quality assurance of Open Science - WG Indicatori, metriche e sistemi di valutazione dei prodotti della ricerca*, sistemi per la valutazione della diffusione, dell'impatto e della qualità dei dati della ricerca, intesi come prodotti valutabili della ricerca;
 - ✓ definire e proporre data management plans, sulla base delle linee guida e degli standard internazionali ed europei;
 - ✓ definire e proporre soluzioni, sistemi e strumenti tecnici in grado di garantire l'accesso aperto e il riutilizzo efficace dei dati della ricerca e dei software ad essi collegati (licenze d'uso, sistemi descrittivi, di metadattazione e di identificazione, etc.).
- **Open Access** - si occupa di:
 - ✓ analizzare e monitorare le politiche, i programmi, i progetti e le iniziative internazionali, europei e nazionali (benchmarking);
 - ✓ definire e proporre strategie, policy, accordi inter-istituzionali, business model cooperativi, piani di sostenibilità a livello nazionale, europeo e internazionale, per favorire la transizione e il cambiamento dei sistemi di editoria scientifica tradizionali in sistemi editoriali ad accesso aperto (open access business model);
 - ✓ definire e proporre soluzioni, sistemi e strumenti tecnici in grado di garantire l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche e ai prodotti della letteratura grigia, certificando la qualità di questi ultimi (sistemi editoriali, licenze d'uso, etc.);
 - ✓ definire e proporre policy e regolamenti istituzionali per l'accesso aperto alla produzione scientifica del CNR;
 - ✓ definire e proporre piani di sostenibilità, regolamenti organizzativi-gestionali per l'open access publishing CNR, a favore dell'archivio istituzionale della produzione scientifica dell'Ente e a supporto della sua partecipazione a iniziative cooperative per l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche.
 - **Open Science Cloud CNR** - si occupa di:
 - ✓ definire e proporre, in accordo con gli altri GdL, i requisiti organizzativi, tecnici e tecnologici per la gestione, la condivisione/utilizzo e la conservazione dei sistemi, dei prodotti, dei dati della ricerca e dei software ad essi collegati;
 - ✓ definire e proporre soluzioni organizzative, tecniche, tecnologiche per garantire lo sviluppo di infrastrutture digitali, sistemi e servizi informativi sicuri, aperti,

affidabili, sostenibili, in grado di consentire la federazione e l'interoperabilità fra le differenti infrastrutture tecnologiche e di ricerca esistenti.

3. Ciascun GdL è coordinato da un Referente, nominato a maggioranza dai membri del GdL stesso. Ogni membro della Task Force può scegliere di prendere parte ad **uno** o massimo a **due** GdL.

La nomina dei referenti dei GdL, deve avvenire entro dieci giorni dalla loro costituzione, mediante l'utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione dal CNR ed è ratificata dal coordinatore della Task Force.

4. Sulla base delle indicazioni definite nell'ambito della Raccomandazione della Commissione Europea - del 17 luglio 2012 - sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE), della Legge 7 ottobre 2013 n. 112, *Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*, della *European Open Science Policy Platform* e della *European Open Science Agenda*, la *CNR Open Science Task Force* individua cinque linee di intervento prioritarie:

- definire e proporre incentivi per l'Open Science, sostenendola nell'ambito di programmi di formazione, sistemi di valutazione, ecc., in ambito internazionale, europeo e nazionale;
- rimuovere le barriere che ostacolano lo sviluppo dell'Open Science (OS), attraverso la definizione e la proposta di sistemi di premialità e di incentivi per i ricercatori attivamente coinvolti nell'OS;
- definire, proporre e promuovere strategie, policy e piani di sostenibilità per l'Accesso Aperto ai dati della ricerca e alle pubblicazioni;
- sviluppare infrastrutture di ricerca per l'Open Science al fine di migliorarne la gestione, l'accesso e la governance;
- integrare l'Open Science nella società affinché la scienza sia più rispondente alle aspettative sociali ed economiche, così da affrontare più efficacemente le grandi sfide della società.

Figura 1 - Organizzazione della Task Force

Art. 4

(Compiti del Comitato di Coordinamento)

Il Comitato di Coordinamento svolge funzione di raccordo tra i diversi GdL, di pianificazione e verifica/valutazione delle attività affidate alla Task Force, in particolare esso si occupa di:

- definire piani di sostenibilità dell'iniziativa;
- definire i requisiti e le misure organizzative necessari per la progettazione e lo sviluppo di tutte le attività affidate alla Task Force;
- definire piani di sviluppo strategico dell'iniziativa;
- valutare i risultati intermedi e finali;
- gestire le collaborazioni con altre istituzioni e la rappresentanza dell'iniziativa in ambito nazionale, europeo e internazionale;
- definire le linee guida per la gestione della comunicazione (interna ed esterna dell'iniziativa), per la diffusione dei risultati e per il trasferimento dell'innovazione.

Art. 5

(Compiti della Segreteria Tecnica)

Sulla base delle indicazioni del Coordinatore della Task Force e del Comitato di Coordinamento, la Segreteria Tecnica svolge le seguenti attività di supporto:

- definizione del piano di organizzazione e funzionamento della *CNR Open Science Task Force*;
- predisposizione di procedure operative e di istruzioni di lavoro per la gestione sotto controllo di configurazione delle attività della Task Force e della documentazione;
- monitoraggio e controllo delle attività previste al fine di assicurare il loro completamento nei tempi stabiliti dal Comitato di Coordinamento e dai piani di attività dei Gruppi di Lavoro;
- calendarizzazione e organizzazione operativa dell'agenda dei lavori della Task Force;
- gestione dell'archivio della documentazione prodotta dai Gruppi di Lavoro.

Art. 6

(Compiti dei Gruppi di Lavoro)

1. Sulla base delle specifiche finalità, come definite all'Art. 3 comma 2), delle indicazioni e delle linee di indirizzo del Comitato di Coordinamento, i Gruppi di Lavoro (GdL) hanno il compito di sviluppare le attività di analisi, studio, progettazione, sviluppo e organizzazione mirate al conseguimento degli obiettivi assegnati alla Task Force, tenendo conto delle interrelazioni necessarie tra i diversi GdL.
2. Ogni GdL ha un proprio referente, nominato a maggioranza dai membri del GdL stesso. Il referente ha il compito di organizzare le attività del GdL, assegnarle ai membri del Gruppo stesso e aggiornare costantemente il Comitato di Coordinamento sullo stato di avanzamento e di attuazione delle attività/iniziative, garantendo la comunicazione e il raccordo delle attività/iniziative sviluppate nell'ambito dei differenti GdL.
3. I GdL formulano anche proposte da sottoporre all'esame/approvazione del Comitato di Coordinamento.
4. Per lo svolgimento delle proprie attività i GdL potranno utilizzare gli strumenti collaborativi messi a disposizione dal CNR, correlandosi per l'eventuale supporto tecnico e operativo con la Segreteria Tecnica.
5. Entro un mese dalla loro istituzione, i GdL devono presentare al Comitato di Coordinamento il piano delle loro attività, che dovrà comprendere le tempistiche per la predisposizione dei documenti richiesti (risultati delle attività di analisi, proposte di intervento, ecc.), le risorse da impegnare, ecc. A tale scopo la Segreteria Tecnica renderà disponibile un apposito form.

6. Ogni GdL è responsabile della redazione dei propri documenti di lavoro.

Art. 7

(Organizzazione dei lavori della Task Force)

1. Il Coordinatore, d'intesa con il Comitato di Coordinamento, convoca le riunioni.
2. La convocazione, comprensiva dell'ordine del giorno e corredata dalla eventuale documentazione necessaria per la discussione dei singoli argomenti, viene comunicata esclusivamente per via telematica a ciascun componente della Task Force, con un preavviso di almeno 5 giorni.
3. La Task Force si riunisce regolarmente con cadenza almeno trimestrale.
4. Le riunioni della Task Force sono valide ad ogni effetto quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti.
5. Le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
6. La mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive, senza giustificata motivazione, comporta l'esclusione del componente dalla partecipazione alla Task Force.
7. Le attività di segreteria e verbalizzazione dei lavori della Task Force sono svolte dalla segreteria tecnica. Il verbale di ogni riunione è inviato per via telematica ai membri del Tavolo tecnico ed è approvato e sottoscritto nella riunione successiva.

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. La partecipazione alla Task Force non prevede il riconoscimento di gettoni o indennità, rimborsi spese a carico del CNR.
2. Il presente regolamento entra in vigore con provvedimento firmato dal coordinatore della Task.
3. Le modifiche al presente regolamento sono proposte e approvate a maggioranza dei membri della Task Force. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.